

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2: Pädagogisch-therapeutische Berufe

Studiengang PMT 1318

Bachelorarbeit

Psychomotorische Reihen- untersuchung im Kindergarten

Entwicklung und Erprobung eines Konzepts

Eingereicht von: Hanneke Bach

Begleitet von: lic. phil. Myrtha Häusler

Abgabedatum: 22.02.2016

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Konzepts für eine psychomotorische Reihenuntersuchung. In der Psychomotorik werden kaum Reihenuntersuchungen durchgeführt, weil es keine bewährte Aufgabensammlung gibt. Dazu werden theoretische und gesetzliche Hintergründe angeführt. Ausserdem werden Beispiele aus der psychomotorischen Praxis beschrieben, die aufzeigen, wie die Therapeuten dem Problem, kein standardisiertes Verfahren zu haben, begegnen.

Als Grundlage des zu entwickelnden Konzepts dient die „Psychomotorische Vorabklärung für Kinder von Privatschulen“ nach Vetter und Sammann (2009). Diese soll abgeändert werden, sodass die Untersuchung auf eine Gruppe Kindergartenkinder anwendbar ist. Der Entwicklungsstand eines Kindes soll in kurzer Zeit erfasst und die Kindergärtnerin, wenn nötig, zu Fördermöglichkeiten beraten werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Ausgangslage und Problemstellung.....	4
1.2	Fragestellung	5
1.3	Methode und Aufbau.....	5
2	Theoretische Überlegungen zu Reihenuntersuchungen im Fachbereich der Psychomotorik	7
2.1	Definition zentraler Begriffe	7
2.1.1	Prävention.....	7
2.1.2	Grobmotorik	7
2.1.3	Feinmotorik.....	8
2.1.4	Graphomotorik	8
2.1.5	Konzentration und Aufmerksamkeit.....	9
2.2	Theoretische und gesetzliche Hintergründe der Reihenuntersuchungen	11
2.2.1	Definition	11
2.2.2	Ziele einer Reihenuntersuchung	13
2.2.3	Gesetzliche Hintergründe	14
2.3	Beispiele von Reihenuntersuchungen aus der psychomotorischen Praxis	16
2.3.1	Psychomotorik-Therapiestelle Winterthur-Land	17
2.3.2	Psychomotorik-Therapiestelle Stadt Bern	18
2.4	Psychomotorische Vorabklärung für Kinder von Privatschulen (Vetter & Sammann, 2009) 20	
2.4.1	Allgemeines.....	20
2.4.2	Entwicklung und Aufbau	21
2.4.3	Kritische Auseinandersetzung.....	23
3	Projekt: Psychomotorische Reihenuntersuchung im Kindergarten	25
3.1	Methode und Vorgehen	25
3.2	Entwicklung des Projekts	26
3.2.1	Baustein Grobmotorik	27
3.2.2	Baustein Selbstkonzept.....	28
3.2.3	Baustein Aufmerksamkeit/Konzentration	29
3.2.4	Baustein Graphomotorik	29
3.2.5	neuer Baustein Feinmotorik	30
3.3	Übersicht der Aufgaben	30

4	Empirische Erhebung	32
4.1	Forschungsfrage.....	32
4.2	Erläuterung der Kriterien	32
4.3	Durchführung	33
4.3.1	Beschreibung des Kindergartens	33
4.3.2	Durchführung der psychomotorischen Reihenuntersuchung.....	34
4.3.3	Festhalten der Beobachtungen und Auswertung des Beobachtungsbogens	34
4.3.4	Beratungs- und Evaluationsgespräch mit den Lehrpersonen	35
4.4	Ergebnisse der Evaluation	35
4.4.1	Ergebnisse der Befragung der Lehrpersonen.....	35
4.4.2	Eigene Beobachtungen	38
4.5	Fazit und Beantwortung der Forschungsfrage	39
5	Diskussion	41
5.1	Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse.....	41
5.2	Beantwortung der Fragestellung	42
5.3	Grenzen der Arbeit	43
5.4	Ausblick	43
6	Verzeichnisse	45
6.1	Literaturverzeichnis	45
6.1.1	Bücher.....	45
6.1.2	Internet.....	48
6.2	Abbildungsverzeichnis	50
6.3	Tabellenverzeichnis	50
6.4	Abkürzungsverzeichnis.....	50
7	Anhang	51

1 Einleitung

Im folgenden Kapitel soll die Ausgangslage und Problemstellung ausgeführt werden. Danach folgt die Fragestellung und eine kurze Beschreibung des Aufbaus der vorliegenden Bachelorarbeit.

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

Lange ordnete die Bildungsdirektion des Kantons Zürichs an, dass im Fachbereich der Psychomotorik-Therapie keine Reihenuntersuchungen durchgeführt werden sollten. Es herrsche die Gefahr der Selbstzuweisung: Die Therapeutin¹ ordnet einem Kind die eine Therapie an, dies aber nicht, weil es nötig ist, sondern um freie Plätze zu belegen.

Im Bereich der Logopädie werden Reihenuntersuchungen geregelt durchgeführt und gehören zu den von der Bildungsdirektion definierten Aufgaben (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011b, S. 3).

Seit einigen Jahren besteht schweizweit in den politischen Gemeinden allerdings eine neue Regelung bezüglich den sonderpädagogischen Massnahmen (s. Kap. 2.2). Es wurde eine Obergrenze für die Vollzeiteinheiten der Logopädie, Psychomotorik- und Psychotherapie festgelegt. „§ 11. 1. Die Gemeinden setzen für Therapien gemäss § 9 Abs. 1 pro 100 Schülerinnen oder Schüler höchstens folgende Vollzeiteinheiten ein:

- a. 0,6 auf der Kindergartenstufe,
- b. 0,4 auf der Primarstufe,
- c. 0,1 auf der Sekundarstufe.

2. Eine Therapieeinheit dauert 45 Minuten“ (Regierungsrat des Kantons Zürich, 2007, S. 3).

Somit ergibt sich z.B. pro 100 Kindergartenkinder eine Therapiezeit von 27 Minuten pro Woche.

Mit der Einführung dieser Obergrenze wird es sinnvoll, in den Kindergärten psychomotorische Reihenuntersuchungen durchzuführen. Dies, weil es den Gemeinden ein Anliegen ist, die zur Verfügung stehende Vollzeiteinheiten gerecht unter den Kinder mit den grössten Bedürfnissen aufzuteilen. Eine Bestimmung dieser Kinder ist daher unabdingbar.

¹ In dieser Arbeit wird aufgrund der besseren Lesbarkeit nur die weibliche Form verwendet (z.B. Therapeutin, Kindergärtnerin), da in diesen Berufen hauptsächlich Frauen anzutreffen sind. Die männliche Form ist selbstverständlich mit eingeschlossen.

Die tätigen Psychomotorik-Therapeutinnen sehen sich nun mit dem Problem konfrontiert, dass kein empfehlenswertes Testverfahren zur Verfügung steht, um Reihenuntersuchungen durchführen zu können. Deshalb stellt die Therapeutin, falls ein Kindergartenbesuch zu Abklärungszwecken ansteht, eigenständig Aufgaben zusammen. Es wird kaum darüber reflektiert, welche Aufgaben Erkenntnisse über mögliche Probleme zulassen.

Aus diesen Gründen ist es von Belang, eine fundierte Aufgabenauswahl für eine Reihenuntersuchung zusammenzustellen, die in der Praxis einsetzbar ist. Vetter und Sammann (2009) haben im Rahmen eines Auftrages der Fachstelle Psychomotorik-Therapie der Stadt Zürich eine psychomotorische Vorabklärung erstellt. Die Resultate der ausgewählten Aufgaben zeigen an, ob eine psychomotorische Abklärung nötig ist oder nicht. Leider sind die Aufgaben für Kinder von Privatschulen gedacht und somit nicht auf Kindergartenkinder angepasst. Auch wird die Vorabklärung (Vetter & Sammann, 2009) mit einzelnen Kindern durchgeführt. Wünschenswert ist eine Aufgabensammlung, die mit einer Gruppe Kindergartenkindern der öffentlichen Volksschule durchgeführt werden kann.

1.2 Fragestellung

Mit dieser Bachelorarbeit soll die folgende Frage beantwortet werden:

Inwiefern soll die „Psychomotorische Vorabklärung für Kinder von Privatschulen“ von Vetter und Sammann (2009) abgeändert werden, damit das Verfahren auf eine Gruppe Kindergartenkinder anwendbar ist?

Weitere leitende Fragen sind:

- Welche Kompetenzen der Kinder sollen getestet werden?
- Müssen Aufgaben ausgetauscht werden? Wenn ja, welche?
- Welche Aufgaben der psychomotorischen Vorabklärung (Vetter & Sammann, 2009) eignen sich für eine Untersuchung in Gruppen und welche nicht?

1.3 Methode und Aufbau

Bei dieser Bachelorarbeit handelt es sich um ein Entwicklungsprojekt, welches nach der Produktherstellung empirisch durchgeführt und ausgewertet wird. Als Forschungsdesign wird die Aktionsforschung gewählt, bei welcher der Ist-Zustand erhoben, eine Intervention geplant und

durchgeführt und am Schluss evaluiert wird (vgl. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich, 2013, S. 26).

Die vorliegende Arbeit ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil folgen sowohl Begriffsklärungen als auch Überlegungen zu Definition und Ziel von Reihenuntersuchungen. Die theoretischen Hintergründe sind teilweise dem logopädischen Bereich entnommen und werden auf die Psychomotorik-Therapie übertragen. Dies, weil im psychomotorischen Fachbereich fast keine Literatur zum Thema Reihenuntersuchungen zu finden ist. Dazu fliessen gesetzliche Grundlagen, wie auch eine Stellungnahme des Volksschulamtes des Kantons Zürich (vgl. S. Kalbassi, persönl. Mitteilung, 16.12.2015) mit ein.

Der zweite Teil befasst sich mit der Entwicklung und Erprobung einer möglichen Aufgabensammlung für eine Reihenuntersuchung. Als Grundlage dazu dient die „Psychomotorische Vorabklärung für Kinder von Privatschulen“ von Vetter und Sammann (2009). Dieses vorliegende Konzept soll geprüft werden. Die Aufgaben werden dem Alter und dem Entwicklungsstand des Kindergartens angepasst. Anschliessend folgt eine Durchführung der erarbeiteten Untersuchung mit einer Kindergartenklasse und deren Evaluation.

2 Theoretische Überlegungen zu Reihenuntersuchungen im Fachbereich der Psychomotorik

Das folgende Kapitel liefert Definitionen von zentralen Begriffen, worauf theoretische und gesetzliche Hintergründe der Reihenuntersuchungen folgen. Es werden Beispiele aus der psychomotorischen Praxis beschrieben. Darauf folgt eine Darstellung der psychomotorischen Vorabklärung nach Vetter und Sammann (2009).

2.1 Definition zentraler Begriffe

Die folgenden Begriffe sind für die vorliegende Arbeit von zentraler Bedeutung und werden daher kurz definiert: Prävention, Grobmotorik, Feinmotorik, Graphomotorik² und Aufmerksamkeit und Konzentration.

2.1.1 Prävention

„Prävention versucht, durch gezielte Interventionsmassnahmen das Auftreten von Krankheiten oder unerwünschten physischen oder psychischen Zuständen weniger wahrscheinlich zu machen, bzw. zu verhindern oder zumindest zu verzögern (Albee & Ryan, 1998; Caplan, 1964; Laaser & Hurrelmann, 2000; Röhrle, 2000; Schwartz & Walter, 1998)“ (Leppin, 2004). Im Gegensatz zu einer Therapie ist der Beginn einer präventiven Intervention normalerweise noch vor und nicht nach dem Auftreten von Krankheiten (vgl. Leppin, 2004).

Ein wichtiges Kriterium der Prävention ist die Fokussierung auf eine breite Streuung der Informationen. „Prävention zielt nicht primär auf einzelne Individuen, sondern setzt ... auf Breitenwirkung und Gemeindeorientierung, und ... sie wartet nicht auf Nachfrage durch Patienten, sondern trägt ihre Massnahmen in der Regel aktiv an die Adressaten heran (Becker, 1997)“ (Leppin, 2004).

2.1.2 Grobmotorik

Generell lässt sich der Begriff Motorik in die Grob- und Feinmotorik aufteilen. Bös (2006) macht jedoch eine andere Unterscheidung. Er orientiert sich an den basalen Grundlagen der motorischen Fähigkeiten und teilt diese in die Teilbereiche Beweglichkeit, Koordination, Kraft,

² Als alternative Schreibweise ist Grafomotorik möglich.

2. Theoretische Überlegungen zu Reihenuntersuchungen im Fachbereich der Psychomotorik

Ausdauer und Schnelligkeit ein. Diese werden wiederum von weiteren motorischen Fertigkeiten unterschieden (vgl. Bös, 2006, zitiert nach Quaiser-Pohl & Rindermann, 2010, S. 134). Die Motorik umfasst somit ein weites Spektrum an Komponenten, die alle zusammenspielen.

Besonders in den ersten Lebensjahren eines Kindes kommt der Motorik eine grosse Bedeutung zu. Frühe Bewegungserfahrungen beeinflussen die gesamte darauffolgende Entwicklung (vgl. Quaiser-Pohl & Rindermann, 2010, S. 134).

Die Grobmotorik umfasst grossräumige Bewegungen, an welchen meist der ganze Körper beteiligt ist (vgl. Jenni, 2013, S. 243). Es sind Bewegungen, die mehrere Körperteile gleichzeitig beanspruchen. Somit betrifft die Grobmotorik die gesamte Körpermotorik. Beispiele für grobmotorische Kompetenzen sind gehen, fangen, hüpfen und klettern (vgl. Reichenbach & Lücking, 2009, S. 32).

2.1.3 Feinmotorik

Im Gegensatz zur Grobmotorik versteht man unter dem Begriff der Feinmotorik die kleinräumigen Bewegungen. Da diese meist nur durch Hände und Füße ausgeführt werden, ist bei solchen Bewegungen nur ein kleiner Teil des Bewegungsapparats aktiv (vgl. Jenni, 2013, S. 243). Neben den kleinen Bewegungen der Hände, Füße und des Kopfes nehmen Reichenbach und Lücking (2009) Mimik, Schulterbewegungen und explizit der Umgang mit Stift und Schere in ihre Definition auf. Die feinmotorischen Bewegungen „erfordern eine hohe Bewegungspräzision, Bewegungsgeschicklichkeit sowie Bewegungskombination (vgl. Schnabel & Thies, 1993)“ (Reichenbach & Lücking, 2009, S. 31). Zu den feinmotorischen Fertigkeiten zählen u.a. greifen, malen, kneten, bauen oder schneiden (vgl. Corsini & Jauch, 2009, S. 36).

2.1.4 Graphomotorik

„Als Grafomotorik bezeichnet man das Zusammenspiel verschiedener Wahrnehmungsbereiche (visuelle, taktile und propriozeptive Wahrnehmung) und Bewegungsprozesse, welche das Zeichnen und Schreiben ermöglichen“ (Jenni, 2013, S. 243).

Mühlpforte liefert folgende Definition: „Graphomotorik ist die Fertigkeit, gesellschaftlich festgelegte graphische Zeichen (Schriftzeichen) mittels eines Objektes auf einem Schreibgrund zu fixieren. Sie umfasst das Ineinandergreifen verschiedener, für die Ausführung der Schreibbewegung essenzieller Wahrnehmungs- und Bewegungsprozesse sowie deren komplexer Integration“ (2009, S. 62, zitiert nach Häusler, 2013).

2. Theoretische Überlegungen zu Reihenuntersuchungen im Fachbereich der Psychomotorik

Wie Mühlpforte beschreibt, basiert die Graphomotorik auf vielen vorhergehenden Entwicklungsschritten. Diese betreffen grob- und feinmotorische sowie sensorische Fähigkeiten (vgl. Vetter, Amft, Sammann, Kranz, 2010, S. 17f.). Somit spielen verschiedene Kompetenzen wie z.B. Hand- und Fingerbeweglichkeit, Bewegungssteuerung oder Koordination der Sitzhaltung eine Rolle und bilden die Basis der Graphomotorik (vgl. Reichenbach & Lücking, 2009, S. 32). Dass ein Kind die motorischen Fertigkeiten zum Schreiben beherrscht, ist eine Voraussetzung für den Schriftspracherwerb. Dies wiederum ist eine Voraussetzung für die Partizipation an Bildung, Gesellschaft und Kultur (vgl. Vetter et al., 2010). Somit ist die Graphomotorik ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung und Bildung eines Kindes.

2.1.5 Konzentration und Aufmerksamkeit

„Die Aufmerksamkeit kann ... als das selektive Betrachten relevanter Reize oder Informationen definiert werden. Sie wird damit als ein wahrnehmungsnahes Phänomen konzipiert“ (Büttner, Schmid-Atzert, Bühner, 2004, S. 5). „Wir definieren Konzentration ... als die Fähigkeit, unter Bedingungen schnell und genau zu arbeiten, die das Erbringen einer kognitiven Leistung normalerweise erschweren“ (Büttner et al., 2004, S. 10).

Somit sehen Büttner et al. (2004) den Unterschied zwischen Aufmerksamkeit und Konzentration darin, dass sich die Aufmerksamkeit nur auf Wahrnehmungsprozesse bezieht. Sie dient der Selektion von Reizen oder Informationen. Die Konzentration betrifft hingegen jede Form der Bearbeitung von Informationen und dies unabhängig vom Verarbeitungsstadium. Diese Bearbeitung muss auch unter erschwerenden Bedingungen stattfinden können (S. 10f.).

2. Theoretische Überlegungen zu Reihenuntersuchungen im Fachbereich der Psychomotorik

Abbildung 1

Unterschiedliche Zugriffsstellen von Aufmerksamkeit und Konzentration (Büttner et al., 2004, S. 10)

In Abbildung 1 sind die verschiedenen Zugriffsstellen von Aufmerksamkeit und Konzentration dargestellt. Die Aufmerksamkeit wirkt nur auf die Wahrnehmung, die Konzentration wirkt jedoch hauptsächlich auf die Weiterverarbeitung, kann aber auch einen Einfluss auf die Wahrnehmung („konzentrierte Aufmerksamkeit“) haben (vgl. Büttner et al., 2004, S. 10).

„Die Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistung ist stark von internen und externen Variablen abhängig und kann über Situationen hinweg deutlich schwanken. Heubrock und Petermann (2001) führen sechs Bereiche auf, die ein konzentriertes Arbeiten beeinflussen können:

1. Umgebungsbedingungen (z.B. Sauerstoffzufuhr, konkurrierende Reize),
2. körperliche Bedingungen (z.B. Krankheit, Medikamente, Müdigkeit),
3. kognitive Bedingungen (z.B. intellektuelle Unter- oder Überforderung, Abwechslung),
4. emotionale Bedingungen (z.B. emotionale Befindlichkeit),
5. motivationale Bedingungen (z.B. Interesse, Erfolgserwartungen) und
6. soziale Bedingungen (z.B. Modellernen konzentrierten Arbeitens bei Peers oder Erwachsenen)“ (zitiert nach Domsch, 2014, S. 66).

Die Dauer der Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistung steigt mit den Lebensjahren stetig an. Domsch (2014) nennt folgende Zahlen:

2. Theoretische Überlegungen zu Reihenuntersuchungen im Fachbereich der Psychomotorik

„Angegeben werden in unterschiedlichen Publikationen (z.B. Erhard, 1975) ... die folgenden Zeitwerte:

- 5 bis 7 Jahre: bis 15 Minuten
- 7 bis 10 Jahre: bis 20 Minuten
- 10 bis 12 Jahre: bis 25 Minuten
- 12 bis 16 Jahre: etwa 30 Minuten“ (S. 68).

Reichenbach und Lücking (2009) definieren Aufmerksamkeit als die „Fähigkeit, die Umwelt, Gedanken und Gefühle sowie das eigene Verhalten und Handeln wahrzunehmen“ (S. 37). Die beiden Autorinnen fügen, wie Büttner (2004), an, dass Aufmerksamkeit eine Fokussierung der Wahrnehmung auf einzelne Objekte und Situationen verlangt. Diese Fokussierung soll über eine spezifische Zeit aufrecht gehalten werden (vgl. Reichenbach & Lücking, 2009, S. 37).

2.2 Theoretische und gesetzliche Hintergründe der Reihenuntersuchungen

Im Folgenden soll nach einer Definition der Begriffe Screening und Reihenuntersuchung gesucht werden. Anschliessend folgen gesetzliche Hintergründe und Ziele.

2.2.1 Definition

Das Wort Screening hat seinen Ursprung in der englischen Sprache und bedeutet soviel wie „Durchsiebung“, „Rasterung“ oder „Sichtung“. Duden Online definiert den Begriff Screening als eine „an einer grossen Anzahl von Objekten oder Personen in der gleichen Weise durchgeführte Untersuchung (z.B. Röntgenreihenuntersuchung)“ (www.duden.de). Somit kann der Begriff Reihenuntersuchung mit dem Begriff Screening gleichgesetzt werden.

In der Diagnostik gibt es viele Methoden, um eventuell vorliegende Schwierigkeiten von Kindern zu erfassen (vgl. Reichenbach & Thiemann, 2013, S. 47). Eine davon ist das Screeningverfahren (vgl. Reichenbach & Thiemann, 2013, S. 95). Die Reihenuntersuchung wird dem Screeningverfahren zugeordnet (ebd.). Quaiser-Pohl liefert folgende Definition: „Als Screeningverfahren bezeichnet man entwicklungsdiagnostische *Kurzverfahren* (Rennen-Allhof/Allhof 1987), durch die man mit einem zeitlichen Aufwand ‚von etwa einer Viertelstunde‘ (Petermann/Macha 2005, 57) eine erste Einschätzung vom Entwicklungsstand eines Kindes erhalten kann“ (2010, S. 70). Im Vergleich zu einem standardisierten Test werden eventuelle Schwierigkeiten nur angedeutet und nicht genau analysiert. Deshalb soll ein Screening nie ein Abklärungsverfahren ersetzen. Das Ziel ist „ein grober allgemeiner Überblick hinsichtlich

2. Theoretische Überlegungen zu Reihenuntersuchungen im Fachbereich der Psychomotorik

bestimmter Verhaltensweisen, Dispositionen, Umstände etc.“ (Reichenbach & Thiemann, 2013, S. 95).

Das Hauptmerkmal eines Screenings ist der kurze Zeitaufwand. Innerhalb von 15-30 Minuten (vgl. Reichenbach & Thiemann, 2013, S. 95; Quaiser-Pohl, 2010, S. 70) soll ein erstes Bild über den Entwicklungsstand und das Verhalten eines Kindes entstehen. Innerhalb einer Gruppe werden somit die Personen festgelegt, die näher untersucht werden sollen (vgl. Reichenbach & Thiemann, 2013, S. 95, s. Tröster, 2008, S. 68f.).

Von Suchodoletz (2005) legt fest, dass Screeningverfahren „leicht anwendbar sowie schnell durchführbar sind und Risikokinder relativ sicher erkennen“ sollen (S. 7f.). Weiter führt er aus, dass ein solches Verfahren keine spezielle Ausbildung benötigen soll. Eine Erzieherin z.B. soll nach einer kurzen Einführung in der Lage sein, die Aufgaben durchführen zu können (ebd.). Dieser Meinung widersprechen Schmolke, Braun und Steiner vehement. „Wie sinnvoll ist es, bereits stark ausgelastete Lehrpersonen ... auszubilden, wenn ‚Kommunikationsprofis‘ (vgl. Schrey-Dern, 2006) viel effizienter arbeiten und auf Grund ihrer Ausbildung und Erfahrung in kurzer Zeit relevante Symptome erkennen und im Gespräch mit der Lehrperson in Zusammenhang zur übrigen Entwicklung bringen können“ (2007). Dass es wichtig ist, die Lehrpersonen miteinzubeziehen, betonen auch Petermann und Koglin: „Durch die Einbeziehung weiterer Bezugspersonen des Kindes, wie Erzieherinnen oder Lehrer, lässt sich die Spezifität von Screening-Verfahren erhöhen“ (2005, S. 129). Mit Spezifität ist den Prozentsatz der richtig negativer Ergebnisse einer Untersuchung gemeint (vgl. von Suchodoletz, 2005, S. 8).

Screeningverfahren teilen die untersuchten Personen in die beiden Kategorien „auffällig“ und „unauffällig“ ein (vgl. Koglin et al., 2011, S. 7, zitiert nach Reichenbach & Thiemann, 2013, S. 96). Da aber alle Kinder zum gleichen Zeitpunkt und in einer Gruppe untersucht werden, „findet keine Stigmatisierung im Vorfeld statt“ (Schmolke, Braun & Steiner, 2007). Im Gegenteil: „... logopädische Sprachstandserhebungen erhöhen die Chancengleichheit und logopädische Interventionen werden niederschwellig eingeführt“ (ebd.). Dies lässt sich ebenfalls auf die Psychomotorik-Therapie übertragen. Ein Kind muss die Klasse nicht für eine fachspezifische Abklärung nicht alleine verlassen und wird somit blossgestellt, sondern alle Kinder der Klasse machen die Untersuchung gemeinsam.

Als optimaler Zeitpunkt für ein Screening nennen Petermann und Koglin die Zeit vor dem Schuleintritt (vgl. 2005, S. 129). Schmolke, Braun und Steiner (2007) schliessen sich dem an und sehen den Kindergarten als früheste Gelegenheit, die Kinder zu erfassen.

2. Theoretische Überlegungen zu Reihenuntersuchungen im Fachbereich der Psychomotorik

Die Reihenuntersuchung gehört zu der teilnehmenden Beobachtung. Die beobachtende Person ist mit den Kindern im gleichen Setting und sie machen etwas gemeinsam. Dadurch kann die Beobachterin die allgemeine Situation und die Interaktionen der Kinder unmittelbar verfolgen. Für die spätere Dokumentation sollte darauf geachtet werden, dass während der Beobachtungsphase bereits Stichworte notiert werden (vgl. Beudels, Haderlein & Herzog, 2012, S. 31). Einige Momente werden im Nachhinein kaum mehr rekonstruierbar sein. Eine Beobachtung ist immer von der beobachtenden Person geprägt und deshalb subjektiv. „Daher ist es von Bedeutung, dass jede einzelne Beobachtung möglichst unvoreingenommen, vollständig und konkret gemacht wird, damit ‚Aussicht besteht, dass die Beurteilung in die richtigen Bahnen geht‘ (vgl. Martin/Wawrinoswski [sic]³ 1991, S. 42)“ (Beudels, Haderlein & Herzog, 2012, S. 29).

2.2.2 Ziele einer Reihenuntersuchung

Das Ziel von Reihenuntersuchungen ist es, „Informationen über die Ausgangslage für die Förderung zu gewinnen“ (Bundschuh, 1994, S. 139, zitiert nach Vértes, 2008, S. 88). Dazu gehört eine erste Beurteilung, ob ein Problem bei einem Kind vorliegt oder nicht. Ebenso zeigt ein Screening auf, in welchen Entwicklungsbereichen eine detaillierte Abklärung angezeigt ist (vgl. Quaiser-Pohl, 2010, S. 70). Hartmann (2004, S. 186) nennt folgende Ziele eines Screenings:

- „Erfassung möglichst vieler Faktoren, um auf dieser Basis Rückschlüsse für das weitere Vorgehen zu erzielen,
- Treffen von schnellen und abgesicherten Aussagen über das Verhalten“ (zitiert nach Popp, Melzer & Methner, 2011, S. 146).

Bei Screenings und Reihenuntersuchungen ist es wichtig, den Fokus auf die Förderung zu legen. Der Untersuch soll mögliche Defizite und Probleme aufzeigen, auf die dann in der eventuellen weiteren Begleitung gezielt eingegangen werden kann. Die Förderung wird im besten Fall von der Kindergarten-Lehrperson⁴ übernommen, sodass das Kind keine Therapie besuchen muss. Somit verursachen Screeningverfahren letztendlich weniger Kosten als viele Einzelabklärungen (vgl. Schmolke, Braun & Steiner, 2007), die zu keiner Therapie führen. Ergänzend dazu sei erwähnt, dass viele interindividuelle Unterschiede von Schulleistungen der

³ Die korrekten Namen der Autoren sind: Martin/Wawrinowski

⁴ An dieser Stelle sei auf die Wichtigkeit der Unterstützung seitens der Eltern hingewiesen. „... Förderung ist nicht etwas ..., dass nur in der Schule durchgeführt werden kann oder soll“ (Riemer, 2008, S. 141).

2. Theoretische Überlegungen zu Reihenuntersuchungen im Fachbereich der Psychomotorik

Grundschule mit den Unterschieden der motorischen Fähigkeiten zusammenhängen, welche die Kinder mitbringen. Diese Fähigkeiten werden im Vorschulalter gefestigt (vgl. Hany, 1997, S. 402, zitiert nach Riemer, 2008, S. 105). Im Kindergarten besteht die Möglichkeit, fördernde Erfahrungen im Alltag auszuprobieren (z.B. Basteln oder Bewegung), während in der Schule vor allem mit Hilfe von Arbeitsblättern gefördert wird (vgl. Riemer, 2008, S. 105). Daher ist ein Screening im Bereich der Psychomotorik-Therapie im Kindergartenalter naheliegend.

Ein weiteres Ziel sehen Schmolke, Braun und Steiner (2007) darin, dass der erste Kontakt mit dem Kind im gewohnten Umfeld zustande kommt. Das Kennenlernen erfolgt auf ungezwungene Art und Weise, (noch) ohne jegliche Verpflichtungen. Dies erleichtert einen eventuellen späteren Beziehungsaufbau, wenn das Kind die Therapie besuchen soll.

Angesichts der oben genannten Gründen ist das Ziel der Reihenuntersuchung in erster Linie, Grundlagen für die Beratung der Lehrpersonen zu liefern. Das Gespräch mit der Kindergärtnerin im Anschluss an die Untersuchung ist beinahe der wichtigste Moment der Geschehnisse. Die Ergebnisse der Untersuchung werden dargelegt und Fördervorschläge erarbeitet. Mit einer gezielten Unterstützung kann die Kindergarten-Lehrperson verhindern, dass weitere Abklärungen nötig sind und ein Kind eine Therapie besuchen muss. Der Einsatz von Fördermassnahmen kann auch an Stelle einer Therapie treten. Es soll also nicht das Ziel sein, mit einer Untersuchung zu entscheiden, ob bei einem Kind eine psychomotorische Therapie angezeigt ist oder nicht. Vielmehr soll, wie bereits erwähnt, der Fokus auf der Förderung liegen, die eine sonderpädagogische Massnahme verhindern kann.

2.2.3 Gesetzliche Hintergründe

Im Jahr 2005 nahm das Schweizer Stimmvolk die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) an. Dieser Schritt hatte viele Folgen, welche den Bereich der Sonderpädagogik betreffen. Bis anhin war die Invalidenversicherung (IV) Kostenträgerin der sonderpädagogischen Massnahmen. Mit der Neugestaltung sollten die kantonalen Erziehungsdepartemente per 2008 die „volle rechtliche, finanzielle und fachliche Verantwortung für die sonderpädagogische Schulung von Kindern und Jugendlichen“ (NZZ, 2007) übernehmen. Dies betrifft alle Schülerinnen und Schüler bis zum zwanzigsten Lebensjahr (vgl. Vetter & Sammann, 2009, S. 5).

Es sollen drei Instrumente geschaffen werden, die in der gesamten Schweiz zur Anwendung kommen sollen. Eine einheitliche Terminologie und einheitliche Qualitätsvorgaben, mit denen

2. Theoretische Überlegungen zu Reihenuntersuchungen im Fachbereich der Psychomotorik

Leistungsanbieter anerkannt werden, liegen bereits vor. Das dritte Instrument, ein standardisiertes Abklärungsverfahren, wurde seit 2007 in einer Pilotphase getestet. Im Jahr 2009 wurde das Schulische Standortgespräch (SSG) veröffentlicht und als Abklärungsverfahren festgelegt (vgl. NZZ, 2007).

„Die Prüfung einer sonderpädagogischen Massnahme setzt ein Schulisches Standortgespräch voraus. Dieses erfolgt auf Antrag der Lehrpersonen oder der Eltern“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2012, S. 1, s. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007, S. 6).

Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat 2007 eine Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen herausgegeben, die mit Schuljahresbeginn im August 2008 in Kraft getreten ist (S. 8). Diese nennt das Schulische Standortgespräch (SSG) ebenfalls als Zuweisungsverfahren (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2009). Systematische Früherfassungen, Screenings und Reihenuntersuchungen bezüglich psychomotorischer Therapie gelten jedoch nicht als standardisierte Verfahren. Deshalb besteht hierfür keine gesetzliche Grundlage. Grundsätzlich werden aber vom Volksschulamt des Kantons Zürich keine Reihenuntersuchungen empfohlen, denn diese übergehen in der Regel das SSG (vgl. S. Kalbassi, persönl. Mitteilung, 16.12.2015). Somit sind diese mit der Gesetzgebung nicht konform. Bei der fachspezifischen Arbeit (wie z.B. der psychomotorischen oder logopädischen Therapie) ist es jedoch „denkbar, dass die als von der Schulgemeinde angestellte Therapeutin oder angestellter Therapeut in der Klasse eine Aufgabe wahrnimmt, die in ihrem Pflichtenheft steht, z.B. klassenintegrierte Förderung und Interventionen, Arbeit in und mit Klassen, präventive Interventionen“ (S. Kalbassi, persönl. Mitteilung, 16.12.2015). Im Aufgabenbeschrieb der logopädischen und psychomotorischen Therapie sind „präventive Interventionen (Arbeit in und mit Kindergarten- und Schulklassen)“ festgelegt. Diese sollen „im Sinne der prognostisch günstigeren Frühförderung und der Prävention von motorischen Störungen⁵, schwerpunktmässig auf der Kindergarten- und Unterstufe eingesetzt werden“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011b, S. 3). Für eine Intervention sind folgende Voraussetzungen nötig: Entweder die Lehrperson möchte ihr Fachwissen erweitern oder mehrere Kinder (oder die ganze Klasse) weisen Förderbedarf auf. Dann kann eine präventive Massnahme stattfinden. So haben z.B. mehrere Kinder Mühe mit der Stifthaltung. Nun könnte die Psychomotorik-Therapeutin in Zusammenarbeit mit der Lehrperson eine graphomotorische Lektion zur korrekten Stifthaltung gestalten

⁵ Bzw. „Lern- und Entwicklungsstörungen im schriftsprachlichen und mathematischen Bereich“ (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011b, S. 3).

2. Theoretische Überlegungen zu Reihenuntersuchungen im Fachbereich der Psychomotorik

und durchführen. Es braucht eine Problemanalyse, bzw. eine klare Fragestellung. Die Planung, Inhalte, Ziele und die Bestimmung der Dauer werden von der Lehrperson und der Therapeutin gemeinsam bestimmt (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011a, S. 5; Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011b, S. 5). Ziele einer präventiven Intervention sind:

- „Unterrichtsinhalte und Unterrichtsgestaltung vermehrt nach psychomotorischen Gesichtspunkten auszurichten (u. a. Einbringen von Inhalten und Vorgehensweisen der Grafomotorik-Therapie in den Schreibunterricht)
- mit einer Verstärkung der allgemeinen Bewegungsförderung in der Schule die Bewegungsentwicklung der Kinder und Jugendlichen zu unterstützen und motorischen Störungen vorzubeugen“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011b, S. 5).

Grundsätzlich braucht es für eine Prävention nicht zwingend Resultate eines Screenings. Die präventive Massnahme kann aber gezielter geplant und durchgeführt werden, wenn die Therapeutin weiss, welche Schwierigkeiten bei den Kindern einer Klasse vorhanden sind. Eine Reihenuntersuchung kann im Vorfeld einer Intervention bei der Problemanalyse unterstützend sein (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011b, S. 5). „Der Präventionseffekt ergibt sich vielmehr dadurch, dass nach der Früherkennung die Intervention bereits in einer Phase einsetzen kann, in der die Störung noch nicht voll zum Ausbruch gekommen ist und sich noch keine Folgebeeinträchtigungen eingestellt haben“ (Tröster, 2009, S. 37).

Das lange standhafte Argument der Selbstzuweisung (vgl. Kap. 1.1) ist nach Schmolke, Braun und Steiner leicht zu entkräften. In der (logopädischen) Praxis existieren oft lange Wartelisten, weshalb sich Therapeutinnen keine Kinder für die Therapie „suchen“ müssen. Ausserdem werden die Auffälligkeiten eines Kindes mit der Lehrperson besprochen und gemeinsam über das weitere Vorgehen entschieden. Es herrscht somit das Vier-Augen-Prinzip. Dazu kommen die Obergrenzen für Vollzeiteinheiten (vgl. Kap. 1.1). Wenn die Einheiten aufgebraucht sind, können keine Kinder mehr in die Therapie aufgenommen werden (2007).

2.3 Beispiele von Reihenuntersuchungen aus der psychomotorischen Praxis

Im Folgenden werden zwei Beispiele aus der psychomotorischen Praxis beschrieben. Diese Beispiele sollen aufzeigen, wie die Therapeuten dem Problem, kein standardisiertes Verfahren zur Verfügung zu haben, begegnen. Die genutzten Aufgaben für eine Untersuchung im Kindergarten werden von den Psychomotorik-Therapeuten selbst zusammengestellt.

2. Theoretische Überlegungen zu Reihenuntersuchungen im Fachbereich der Psychomotorik

2.3.1 Psychomotorik-Therapiestelle Winterthur-Land

Der Psychomotorik-Therapeut D. Künzler, Stellenleiter der Therapiestelle Winterthur-Land, hat mir freundlicherweise seine Unterlagen für diese Arbeit zur Verfügung gestellt (vgl. Psychomotorik-Therapie Winterthur-Land, 2014). Die unten beschriebene Aufgabensammlung konnte vor einiger Zeit fast vollständig von einer Psychomotorik-Therapeutin aus seiner Gegend übernommen und genutzt werden, da gute Erfahrungen gemacht wurden. Die ursprüngliche Vorlage wird nun vom Psychomotorik-Team Winterthur-Land laufend angepasst und verbessert.

Zusammengefasst gehen die Psychomotorik-Therapeutinnen und -Therapeuten bei einer Reihenuntersuchung folgendermassen vor:

Im Vorfeld wird den Kindergarten-Lehrpersonen ein Brief für die Eltern zugestellt. Kurz vor dem vereinbarten Besuchstermin bekommt die Kindergärtnerin eine Übersicht über die Aufgaben und einige Anweisungen zur Einrichtung des Raumes, zum Ablauf der Untersuchung und zum benötigten Material.

Der Aufgabensammlung liegen zwei Schwerpunkte zugrunde: Bewegungsaufgaben der Grobmotorik und Aufgaben zur Fein- und Graphomotorik. Die Bewegungsaufgaben werden im grossen Kreis durchgeführt und von der Kindergarten-Lehrperson angeleitet. „So kann ich mich auf die Beobachtung konzentrieren und mir Notizen machen. Zudem finde ich, dass sich die Kinder unter vertrauter Anleitung natürlicher bewegen und verhalten. Ich erhalte somit einen realistischeren Eindruck der Kinder im schulischen Kontext“ (Psychomotorik-Therapie Winterthur-Land, 2014).

Immer eins bis zwei Kinder führen gleichzeitig eine grobmotorische Aufgabe aus. Dagegen wird der fein- und graphomotorische Teil am Tisch in kleinen Gruppen von jeweils drei bis vier Kindern durchgeführt.

Der grobmotorische Teil umfasst acht Aufgaben, die wenig Platz benötigen. Die Aufgaben decken den Bereich des statischen und dynamischen Gleichgewichts und den Bereich des Springens und des Fangens ab.

2. Theoretische Überlegungen zu Reihenuntersuchungen im Fachbereich der Psychomotorik

Der zweite Teil des Reihenuntersuchs besteht aus zwei fein- und zwei graphomotorischen Aufgaben. Diese umfassen die Daumen-Finger-Opposition⁶, eine Übung zum Schneiden, eine Menschzeichnung und eine Aufgabe zur Formwiedergabe.

Das Beobachtungsprotokoll besteht aus einer Tabelle mit einer Zeile für jedes Kind. In den Spalten sind die Aufgaben aufgelistet, dazu hat es viel Platz für Notizen. Die Psychomotorik-Therapeutin, bzw. der Psychomotorik-Therapeut kann somit die Ergebnisse der Aufgaben notieren und Beobachtungen zum Verhalten eines Kindes machen. Anschliessend findet ein Gespräch mit der Kindergarten-Lehrperson über die auffälligen Kinder statt. Im Beobachtungsprotokoll können eventuelle Abmachungen festgehalten werden (vgl. Psychomotorik-Therapie Winterthur-Land, 2014). Daraufhin werden die betroffenen Eltern von der Kindergärtnerin informiert und es werden ihnen Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten gezeigt.

„Unsere Erfahrungen sind positiv, wir können aus den Beobachtungen wichtige und treffende Aussagen machen, welche von den Kindergärtnerinnen bestätigt werden und ihr Bild erweitert. Viele Kindergärtnerinnen wünschen den Reihenuntersuch nun jährlich“ (D. Künzler, persönl. Mitteilung, 31.3.2014).

2.3.2 Psychomotorik-Therapiestelle Stadt Bern

Aus der Stadt Bern wurden mir die Unterlagen von Psychomotorik-Therapeutin M. Mosimann zur Verfügung gestellt (vgl. Mosimann, 2013). Da Frau Mosimann für viele Kindergärten in einem grossen geographischen Umkreis verantwortlich ist, versucht sie, Reihenuntersuchungen aus Zeitgründen zu meiden. Sie bevorzugt Treffen mit z.B. Lehrpersonen oder Schulische Heilpädagoginnen. „Ich informiere an Kindergartenkonferenzen (...), welche Kinder angemeldet werden können. So werden die Infos mit vergleichsweise wenig Aufwand breit gestreut. Wenn ich schon die Kapazität für einen Kindergartenbesuch habe, dann nütze ich ihn lieber, um ein psychomotorisches Projekt zu leiten oder ich besuche ein Kind, welches zu mir in Therapie kommt“ (M. Mosimann, persönl. Mitteilung, 20.11.2013).

Bei konkreten Anfragen oder bei kürzlich angestellten Kindergärtnerinnen organisiert Frau Mosimann dennoch einen Besuch im Kindergarten. Dazu werden Aufgaben aus den Bereichen der Grob-, Fein- und Graphomotorik zusammengestellt. In den Räumen des Kindergartens

⁶ Bei der Daumen-Finger-Opposition werden mit dem Daumen einer Hand alle Fingerkuppen derselben Hand berührt. Dies geschieht vom Zeigefinger zum kleinen Finger und wieder zurück. Das Tempo ist variabel und kann gesteigert werden. Anschliessend wird die gleiche Übung auch mit der anderen Hand durchgeführt.

2. Theoretische Überlegungen zu Reihenuntersuchungen im Fachbereich der Psychomotorik

bereitet die Lehrperson einen Parcours mit gezielten grobmotorischen Aufgaben vor. Dadurch wird sichergestellt, dass die Aufgaben im aktuellen Thema des Unterrichts eingebettet sind. Anschliessend finden einige Übungen im Kreis statt, die von der Therapeutin angeleitet werden. Eine Alternative ist ein Postenlauf im Turnunterricht. Alle zu beobachtenden Kinder werden in dieselbe Gruppe eingeteilt, welche von der Therapeutin begleitet wird.

Schwerpunkte der Grobmotorik sind Gleichgewicht, Koordination und Körpertonus. In der Feinmotorik liegt der Schwerpunkt auf der feinmotorischen Koordination. Hier wird eine Aufgabe der Feinmotorik, die Daumen-Finger-Opposition (s. ⁶), in der grossen Gruppe angeleitet.

Im Bereich der Graphomotorik lässt Frau Mosimann die Kinder meist frei zeichnen. Dadurch hat sie die Möglichkeit, Beobachtungen zu machen. Je nach Situation lässt sich die Therapeutin auch aktuelle graphomotorische Arbeiten (z.B. Zeichnungen) der Kinder zeigen, ohne die Sequenz selbst durchzuführen.

Für die Graphomotorik werden folgende Schwerpunkte gesetzt: Strichführung, Stifthaltung, Händigkeit und Tonus.

Zusätzlich zu den Beobachtungen der motorischen Fähigkeiten werden Notizen zu Orientierung im Raum, zum Spielverhalten und zum sozialen und emotionalen Verhalten des Kindes gemacht (vgl. Mosimann, 2013).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Frau Mosimann keine festgelegte Aufgabensammlung hat. Die Aufgaben, die gezielte Beobachtungen zulassen, werden den Wünschen und Fragen der Kindergarten-Lehrperson anpasst.

Als Beobachtungsprotokoll dient, wie bei Herr Künzler, eine Tabelle (vgl. Mosimann, 2013).

Für jedes Kind hat es eine halbe A4-Seite Platz, um Beobachtungen notieren zu können. Aufgrund der Beobachtungen der einzelnen Aufgaben kann „i.O.“ (für in Ordnung) oder „Fb“ (für Förderbedarf) angekreuzt werden. Darunter hat es viel freien Platz für Notizen.

Für das Auswertungsgespräch mit der Kindergarten-Lehrperson steht ein Gesprächsleitfaden zur Verfügung (vgl. Mosimann, 2013). Es werden Themen wie Stärken und Ressourcen eines Kindes, die Ergebnisse der Untersuchung und der Leidensdruck besprochen. Als Abschluss werden Abmachungen zum weiteren Vorgehen festgehalten.

2.4 Psychomotorische Vorabklärung für Kinder von Privatschulen (Vetter & Sammann, 2009)

Grundlage dieses Kapitels ist der Bericht von Vetter und Sammann (2009) „Psychomotorische Vorabklärung für Kinder von Privatschulen: Entwicklung, konkretes Vorgehen und Empfehlungen“. Im Folgenden sollen zuerst allgemeine Hintergründe der psychomotorischen Vorabklärung (Vetter & Sammann, 2009) erläutert werden, bevor eine Beschreibung der Entwicklung und des Aufbaus folgt. Abschliessend findet eine kritische Auseinandersetzung statt.

2.4.1 Allgemeines

Die Fachstelle Psychomotorik-Therapie des Schul- und Sportdepartements der Stadt Zürich hat 2008 einen Auftrag erteilt⁷. Inhalt des Auftrags ist es, eine Empfehlung über eine Zusammenstellung von psychomotorischen Aufgaben abzugeben (vgl. Vetter & Sammann, 2009, S. 7), sodass Schülerinnen und Schüler von Privatschulen im Bezug auf psychomotorische Unterstützung eine Gleichbehandlung mit Kindern von öffentlichen Schulen gewährleistet wird (vgl. Vetter & Sammann, 2009, S. 4). Die Aufgaben sollen aus standardisierten Test- und Diagnoseverfahren stammen. Eine Kompatibilität zum Schulischen Standortgespräch (s. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2009) ist erwünscht (vgl. Vetter & Sammann, 2009, S. 7). „Für Kinder von Privatschulen, die auf Anfrage der Eltern oder der Schule an die Fachstelle verwiesen werden, soll eine Kurzabklärung erstellt werden, um zunächst generell den psychomotorischen Unterstützungsbedarf abzuklären“ (Vetter & Sammann, 2009, S. 7). Die Vorabklärung darf nicht eine detaillierte Abklärung ersetzen, soll aber Anhaltspunkte über den psychomotorischen Entwicklungsstand des Kindes geben (ebd).

Die psychomotorische Vorabklärung ist bewusst für Kinder von Privatschulen gedacht. „Kinder von Privatschulen haben denselben Anspruch auf sonderpädagogische Unterstützung wie Kinder der Volksschule“ (Vetter & Sammann, 2009, S. 13, s. Kantonsrat des Kantons Zürich, 2005, § 71, Abs. 2). Das Problem der Privatschulen ist oft das Fehlen einer Therapiestelle, die der Schule angegliedert ist. Deshalb braucht es eine unterstützende Infrastruktur, um Therapiebedarf abzuklären und einen entsprechenden Therapieplatz zu finden.

⁷ Es ist nicht klar ersichtlich, an wen der Auftrag erteilt wurde. Anzunehmen ist, dass dieser an Vetter und Sammann ging.

2. Theoretische Überlegungen zu Reihenuntersuchungen im Fachbereich der Psychomotorik

Im Gespräch mit der Fachstelle wurden einige Eckpunkte definiert. So sollen die Aufgaben der Vorabklärung auf Kinder von 4 bis 8 Jahren abgestimmt sein. Dazu soll die Durchführung insgesamt 60 bis 90 Minuten umfassen. Die Aufgabensammlung soll ortsunabhängig und das Material mit wenig Aufwand transportierbar sein (vgl. S. 7).

Vetter und Sammann (2009) listen verschiedene, bereits vorhandene Verfahren auf, die die Form eines Screenings aufweisen (vgl. S. 17). Nach einer Analyse stellen die Autoren jedoch fest, dass die meisten nur auf die motorische oder koordinative Fähigkeiten ausgerichtet sind. Nach der Bildungsdirektion des Kantons Zürichs umfasst der Aufgabenbereich der Psychomotorik-Therapie mehr als die Motorik: „Die psychomotorische Therapie ist eine pädagogisch-therapeutische Massnahme, die bewegungsauffällige Kinder und Jugendliche in ihrer motorischen Entwicklung unterstützt und ihre Fähigkeiten in den Bereichen Grobmotorik ..., Feinmotorik ... und Grafomotorik ... fördert. Dadurch stärkt sie das Selbstvertrauen der Kinder und Jugendlichen und leistet einen Beitrag an ihre Persönlichkeitsentwicklung“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011a, S. 2). Der Bereich des Selbstvertrauens und der Persönlichkeitsentwicklung geht mit der Fokussierung auf die Motorik verloren. Dies ist der Grund, weshalb Vetter und Sammann (2009) es für nötig halten, eine neue Aufgabensammlung zusammenzustellen, damit alle Aspekte der Psychomotorik-Therapie berücksichtigt werden können. Diese wird im folgenden Abschnitt erläutert.

2.4.2 Entwicklung und Aufbau

„Erfasst werden wollen Psychomotorische Kompetenzen aus den Bereichen der Grob-, Fein- und Grafomotorik, des Selbstkonzepts, der Sozialkompetenz, der Wahrnehmung und Konzentration“ (Vetter & Sammann, 2009, S. 18).

Nach der Sammlung und Evaluation von Verfahren haben Vetter und Sammann (2009, S. 27) eine Auswahl zusammengestellt:⁸

- Im Bereich der Grobmotorik: Aufgaben aus M-ABC-2 (vgl. Petermann, Bös, Kastner, 2011)

⁸ Eine Auseinandersetzung mit den im deutschsprachigen Raum vorhandenen standardisierten Verfahren ist dem Bericht von Vetter und Sammann (2009) zu entnehmen (vgl. S. 18-27).

2. Theoretische Überlegungen zu Reihenuntersuchungen im Fachbereich der Psychomotorik

- Im Bereich des Selbstkonzept: eine Auswahl aus den Harter-Skalen (vgl. Asendorpf, Aken, von, 1993)
- Im Bereich der Wahrnehmung, der Aufmerksamkeit und Konzentration: Aufgaben aus FEW2 (vgl. Büttner, Dacheneder, Schneider, Weyer, 2008), KKA (vgl. Krampen, 2007), bp-Test (vgl. Esser, Wyschkon, Ballaschk, 2008)
- Im Bereich der Graphomotorik: Aufgaben aus GMT (vgl. Rudolf, 1986), GMK (vgl. Seifert, Wendler, 1995, Schilling, 2004, S. 11f.) und Schriftprobe (vgl. Heuer, 1997, S. 228f., zitiert nach Wendler, 2001)

Die genannten Aufgaben werden, je nach Bereich, in Bausteine sortiert. Somit ergibt sich eine Aufteilung in die vier Bausteine Grobmotorik, Selbstkonzept, Wahrnehmung/ Aufmerksamkeit/ Konzentration und Graphomotorik/ Handgeschicklichkeit (vgl. Vetter & Sammann, 2009, S. 28). Diese Bausteine bilden zusammen den Basis-Bausteinkasten. Dazu werden Aufgaben für einen optionalen Bausteinkasten vorgeschlagen, die je nach Bedürfnis genutzt werden können (vgl. Vetter & Sammann, 2009, S. 32f.).

Die psychomotorische Vorabklärung, welche mit einem einzelnen Kind durchgeführt wird, besteht aus mehreren Teilen (vgl. Vetter & Sammann, 2009, S. 29):

1. Vorgespräch oder Vorklärungen

In einem Gespräch mit den Eltern (bzw. Erziehungsberechtigten) werden Informationen des Kindes gesammelt, welches eine Vorabklärung in Anspruch nimmt. Dies kann am Telefon geschehen, da es sich nicht um eine standardisierte Abklärung handelt. In speziellen Fällen sollen aber weitere Informationen (von z.B. Ärzten) eingeholt werden.

2. Screening

Hier findet die Kontaktaufnahme mit dem Kind statt. Ausgewählte Aufgaben der psychomotorischen Vorabklärung werden durchgeführt.

3. Auswertung

Die Informationen über das Kind, in Form von Ergebnissen und Beobachtungen, werden ausgewertet.

4. Abschlussgespräch

Die gesamten Ergebnisse des Screenings und der Auswertungsphase werden mit den Eltern (je nachdem auch mit dem Kind) besprochen. Anschliessend werden weitere Schritte festgelegt.

5. Dokumentation im Dokumentationsbogen

2. Theoretische Überlegungen zu Reihenuntersuchungen im Fachbereich der Psychomotorik

Die Erkenntnisse der Durchführung der psychomotorischen Vorabklärung werden im Dokumentationsbogen festgehalten. Dieser ist mit den Dokumenten des Schulischen Standortgesprächs kompatibel (vgl. Vetter & Sammann, 2009, S. 34).

Zum Teil zwei, dem Screening, haben Vetter und Sammann (2009) genaue Anweisungen zur Durchführung herausgegeben (vgl. S. 31-34). Eine strukturierte Spielsituation dient als Einstieg. Dazu werden dem Kind drei Spielideen vorgeschlagen. Die Therapeutin ist aber frei, selbst Spielideen vorzubereiten. Anschliessend folgen die Aufgaben des Basis-Bausteinkastens und eventuell solche aus dem optionalen Bausteinkasten. Die Aufgaben des Basis-Bausteinkastens decken die Bereiche der Grob- und Graphomotorik, das Selbstkonzept und die Aufmerksamkeit und Konzentration ab. Die einzelnen Aufgaben werden im Kapitel 3.2 im Detail beschrieben. Die optionalen Aufgaben dienen dazu, Vermutungen zu Problemen genauer zu überprüfen. Die Aufgaben können in eine Rahmengeschichte eingebettet werden, welche speziell für die psychomotorische Vorabklärung (Vetter & Sammann, 2009) entwickelt wurde. Im Text der Geschichte ist markiert, welcher Baustein wann durchgeführt werden soll (vgl. S. 33).⁹ Die Autoren betonen, dass die Rahmengeschichte die Durchführung der Aufgaben nicht zu stark beeinflussen darf. Die einzelnen Aufgaben sollen, wie in den jeweiligen Manuals der Verfahren beschrieben, durchführbar sein.

2.4.3 Kritische Auseinandersetzung

Wie im vorhergehenden Kapitel deutlich wurde, stammen die Aufgaben der psychomotorischen Vorabklärung (Vetter & Sammann, 2009) aus unterschiedlichen Verfahren. Dies stellt eine grosse Vielfalt sicher und vermeidet die Fixierung eines Verfahrens. Im Gegenzug bringt es einigen Aufwand mit sich, die Vorabklärung durchzuführen. Als Psychomotorik-Therapeutin muss man sich zuerst die einzelnen Verfahren beschaffen, über die nicht jede Schule verfügt und die sehr teuer sind, und die Manuals durchlesen. Dies scheint mir im Therapie-Alltag nicht ökonomisch und realistisch, was das Zusammenstellen des Testmaterials betrifft. Für einige Aufgaben, z.B. aus dem Baustein Grobmotorik (M-ABC-2 (vgl. Petermann et al., 2011)) wird spezifisches Material benötigt.

Die Altersangabe 4 bis 8 Jahren (vgl. Vetter & Sammann, 2009, S. 7) umfasst im schweizer Schulsystem die Kindergartenstufe und die Kinder der ersten und zweiten Primarschulklasse.

⁹ Die Rahmengeschichte „Koko und der Energiestein“ befindet sich im Anhang des Berichts über die psychomotorische Vorabklärung (Vetter & Sammann, 2009).

2. Theoretische Überlegungen zu Reihenuntersuchungen im Fachbereich der Psychomotorik

Die Aufgaben des Basis-Bausteinkastens sind aber hauptsächlich für Kinder ab der ersten Schulklasse gedacht. Einige Verfahren haben eine Aufgabenversion für jüngere und eine für ältere Kinder, wie z.B. M-ABC-2 (vgl. Petermann et al., 2011). Die Aufgaben, für welche eine Version für jüngere Kinder vorliegt, werden von Vetter und Sammann (2009) erwähnt (vgl. S. 32f.). Leider gibt es einige Verfahren, dessen Testaufgaben nur für Kinder einer bestimmten Alterstufe gedacht sind und keine Version für jüngere (oder ältere) Kinder erarbeitet wurde.

Das Gespräch mit den Eltern stellt ein Bestandteil der psychomotorischen Vorabklärung (Vetter & Sammann, 2009) dar. Dadurch ist die Transparenz seitens der Fachstelle Psychomotorik-Therapie der Stadt Zürich gewährleistet und den Eltern steht ein Mitspracherecht zu. Dies ist für eine Reihenuntersuchung mit Gruppen leider nicht umsetzbar. Es ist schlicht nicht möglich, im Rahmen eines Screenings mit allen Eltern einzeln zu sprechen. Das Gespräch findet deshalb mit der Kindergarten-Lehrperson statt, welche wiederum die betroffenen Eltern informiert.

Es ist erstrebenswert, das Verfahren von Vetter und Sammann (2009) so zu ändern, dass die Aufgaben dem Alter angepasst sind. Auch soll die Vorbereitung, wie beispielsweise das Aufgaben beschaffen und das Einlesen, wenig Zeit beanspruchen. Zudem soll die Dauer der Durchführung kürzer sein als die psychomotorische Vorabklärung von Vetter und Sammann (vgl. Vetter & Sammann, 2009, S. 7). Dies kann u.a. mit dem Einsatz von Gruppen erreicht werden.

Aus oben genannten Gründen ergibt sich die Fragestellung, die diese Arbeit beantworten soll: *Inwiefern soll die „Psychomotorische Vorabklärung für Kinder von Privatschulen“ von Vetter und Sammann (2009) abgeändert werden, damit das Verfahren auf eine Gruppe Kindergartenkinder anwendbar ist?*

3 Projekt: Psychomotorische Reihenuntersuchung im Kindergarten

Im folgenden Kapitel soll beschrieben werden, wie das Projekt entwickelt wurde. Die Aufgaben der psychomotorischen Vorabklärung nach Vetter und Sammann (2009) werden aufgeführt und es wird ersichtlich, wie einzelne Aufgaben abgeändert und angepasst wurden.

3.1 Methode und Vorgehen

In einem ersten Schritt geht es um die Planung einer geeigneten Untersuchung, deren Vorbereitung und Durchführung. Es muss ein Kindergarten gefunden werden, der von zwei Lehrpersonen betreut wird. Dies stellt eine differenzierte Evaluation sicher. Dann folgt die Wahl des Themas, in das die Aufgaben eingebettet werden. Nach einer Phase des Sammelns von Kompetenzen und Aufgaben können vier Schwerpunkte gesetzt werden: Grob-, Fein-, Graphomotorik und Aufmerksamkeit und Konzentration (vgl. Riemer, 2008, S. 51f.). Die angepassten Aufgaben der psychomotorischen Vorabklärung (Vetter & Sammann, 2009) werden diesen Schwerpunkten zuordnet. Gleichzeitig wird für jede Aufgabe ein Bezug zu einem der vier gewählten Tiere (der Elefant, die Giraffe, der Flamingo und der Affe) hergestellt.

Für die Durchführung werden Aufgabenblätter und eine Beobachtungstabelle gestaltet¹⁰. Dazu wird ein Fragebogen für die Kindergarten-Lehrpersonen formuliert, der als Leitfaden für das anschließende Gespräch dienen sollte. Zusätzlich lassen die Lehrerinnen den Eltern der Kinder einen kurzen Brief zukommen, der über den Besuch im Kindergarten informiert¹¹.

Ein erster Testdurchgang mit einem Kind zeigt, ob einige Änderungen an der Beobachtungstabelle vorgenommen werden müssen.

Als zweiten Schritt folgt die Durchführung im Kindergarten. Nach einem gemeinsamen Einstieg lösen die Kinder jeweils in kleinen Gruppen die Aufgaben. Anschliessend findet ein Auswertungsgespräch mit den Kindergarten-Lehrpersonen statt. Im ersten Teil dreht sich das Gespräch um die Kinder, die in der Reihenuntersuchung auffallen werden. Dann findet eine Evaluation der Reihenuntersuchung mit Hilfe des Fragebogens statt.

¹⁰ Die Aufgabenblätter, die Beobachtungstabelle, der Leitfaden für das Gespräch und der kurze Elternbrief befinden sich im Anhang dieser Arbeit.

¹¹ Der Elternbrief wurde bewusst sehr kurz und einfach formuliert, da die Eltern einiger Kinder kaum Deutsch verstehen.

3.2 Entwicklung des Projekts

Wenn Aufgaben in ein Thema oder in eine Geschichte eingebettet sind, sind die Kinder oft motivierter, diese zu lösen. Die Kinder identifizieren sich mit Personen oder Tieren und können sich anhand der Figuren entfalten. „Dabei ist der Aufforderungscharakter so stark, dass er sich bei Kindern auch auf der Bewegungsebene auswirkt“ (Schönrade & Pütz, 2004, S. 58). Deshalb war es wichtig, ein Thema zu finden, das die Aufgaben miteinander verbindet und auf die Kinder motivierend wirkt. Das Thema Zoo ist bei den Kindern bekannt. Die meisten durften einem Tierpark schon einmal einen Besuch abstatten. Zudem eignen sich Tiere gut für verschiedene Aufgaben, da sie vielseitig sind und viele Möglichkeiten geben. Bei der Anpassung des Basis-Bausteinkastens der psychomotorischen Vorabklärung (Vetter & Sammann, 2009) war es ein wichtiges Kriterium, dass die Aufgaben gut mit dem Thema zusammenpassen. Wie oben dargestellt besteht die psychomotorische Vorabklärung nach Vetter und Sammann (2009) aus einem Basis-Bausteinkasten und einem optionalen Bausteinkasten. Der Basis-Bausteinkasten umfasst vier Bausteine: Baustein Grobmotorik, Baustein Selbstkonzept, Baustein Aufmerksamkeit/Konzentration und Baustein Grafomotorik (vgl. S. 32f., s. Tabelle 1).

Tabelle 1

Basis-Bausteinkasten und Optionaler Bausteinkasten (Vetter & Sammann, 2009, S. 32f.)

Screening-Aufgaben-Bausteinkasten (SAB): Basis-Bausteinkasten und Optionaler Bausteinkasten
Basis-Bausteinkasten: Als Grundlage des Screenings wird der „Basis-Bausteinkasten“ empfohlen: Baustein Grobmotorik <ul style="list-style-type: none">• MABC2, BF1 zweihändiges Bohnensäckchenfangen (bis 6 Jahre), zweihändiges Ballfangen (ab 7 Jahre)• MABC2, BL1 Ein-Bein-Stand (bis 6 Jahre), Ein-Bein-Balance (ab 7 Jahre)• MABC2, BL2 Mattenhüpfen1 (bis 6 Jahre), Mattenhüpfen2 (ab 7 Jahren) <p style="text-align: right;"><i>Fortsetzung</i></p>

Baustein Selbstkonzept

- Harter-Selbstkonzeptskalen: Kognitive Kompetenz (bis 2. Klasse / ab 3. Klasse (D)¹²)
- Harter-Selbstkonzeptskalen: Peerakzeptanz (bis 2. Klasse / ab 3. Klasse (D))
- Harter-Selbstkonzeptskalen: Sportkompetenz (bis 2. Klasse / ab 3. Klasse (D))
- (Durchführung jeweils ohne Items zur „Mutterakzeptanz“, da diese im vorliegenden Zusammenhang nicht von Bedeutung ist)

Baustein Aufmerksamkeit/Konzentration

- KKA für 3-8-jährige Kinder (Empfehlung: Kindergarten)
- bp-Test (aus BUEGA) für 1. bis 5. Klasse

Baustein Grafomotorik

- MABC2, Aufgabe HG3 (Spur nachzeichnen)
- Bis 6;11 Jahre: GMT GT (I / O X ...)
- Ab 7 Jahre: Schriftprobe, bei Bedarf GT
- Bis 6;11 Jahre: SZT (Symmetrie-Zeichen-Test, 2 Versionen)
- Qualitative Auswertung der Schriftprobe (vgl. Schilling, 1998, Wendler, 2001)

Optionaler Bausteinkasten:

Die/Der TherapeutIn entscheidet je nach Vorinformation über das Kind, ob und in welchem Bereich ein anderer Schwerpunkt bzw. eine Vertiefung sinnvoll ist. Die Autoren empfehlen Aufgaben aus den ausgewählten Testverfahren:

Baustein Grobmotorik: M-ABC-2

Baustein Selbstkonzept: Harter-Skalen/BSSK

Baustein Aufmerksamkeit: KKA/bp-Test

Baustein Wahrnehmung: FEW2

Baustein Grafomotorik: GMT, GMK, Schreibprobe

Nachfolgend wird dargestellt, wie die einzelnen Aufgaben der psychomotorischen Vorabklärung (Vetter & Sammann, 2009) abgeändert und in das Thema eingegliedert wurden¹³.

3.2.1 Baustein Grobmotorik

- M-ABC-2, BL 1: Ein-Bein-Stand (bis 6 Jahre), Ein-Bein-Balance (ab 7 Jahre) (vgl. Petermann et al., 2011):

¹² „(D) Diese Klassenstufen-Angaben entsprechen dem deutschen Schulsystem. In Deutschland werden die Kinder in der Regel ein Jahr früher eingeschult als in der Schweiz“ (Vetter & Sammann, 2009, S. 28).

¹³ Eine Psychomotorik-Therapeutin muss darauf achten, dass Testverfahren, aus denen sie Originalblätter verwendet, in der Schule oder der Therapiestelle vorhanden sind (aus Datenschutzgründen). Zudem muss die Quellenangabe auf dem verwendeten Blatt vermerkt werden.

3. Projekt: Psychomotorische Reihenuntersuchung im Kindergarten

Den Ein-Bein-Stand habe ich in eine grobmotorische Aufgabe zu verschiedenen Gangarten von Tieren integriert. Alle vier Tiere werden mit ihren jeweiligen Gangarten vorgestellt und von den Kindern nachgemacht. Der Ein-Bein-Stand ist das Merkmal des Flamingos. Das Kind sollte 30 Sekunden die Balance halten können (vgl. Petermann et al., 2011, S. 131). Auf einem Bein stehen zu können verlangt vom Kind statisches Gleichgewicht.

- M-ABC-2, BL 2: Mattenhüpfen 1 (bis 6 Jahre), Mattenhüpfen 2 (ab 7 Jahre) (vgl. Petermann et al., 2011):

Die Aufgabe Mattenhüpfen umfasst das Hüpfen von Matte zu Matte mit geschlossenen Füßen ausgeführt. Dieses Element wurde als Gangart des Affen festgelegt und gehört zur gleichen grobmotorischen Aufgabe wie der Ein-Bein-Stand. Der Sprung mit geschlossenen Füßen fragt nach dem dynamischen Gleichgewicht.

- M-ABC-2, BF 1: zweihändiges Bohnensäckchenfangen (bis 6 Jahre), zweihändiges Ballfangen (ab 7 Jahre) (vgl. Petermann et al., 2011):

Die zweite grobmotorische Aufgabe des neuen Konzepts hat die Aufgabe des zweihändigen Bohnensäckchenfangens zur Grundlage. Das Bohnensäckchen wird zur Kokosnuss im Spiel der Affen umfunktioniert und wird im Kreis zwischen mir und den Kind hin- und hergeworfen. Das Säckchen muss mit beiden Händen gefangen werden und das Kind sollte das Fangen nicht mit seinem Körper unterstützen (z.B. das Säckchen an den Bauch drücken beim Fangen). Vom Kind wird Ballfertigkeit verlangt.

3.2.2 Baustein Selbstkonzept

- Harter-Selbstkonzeptskalen: Kognitive Selbstkompetenz
- Harter-Selbstkonzeptskalen: Peerazeptanz
- Harter-Selbstkonzeptskalen: Sportkompetenz

Für das angepasste Konzept habe ich den Bereich des Selbstkonzepts zugunsten der Feinmotorik gestrichen. Dies, weil die Harter-Skalen (vgl. Asendorpf, 1993), mit denen das Selbstkonzept getestet wird, für Kinder ab dem 7. Lebensjahr gedacht (vgl. Vetter & Sammann, 2009, S. 19) sind. Dies entspricht nicht dem Kindergartenalter. Ausserdem sollten meiner Meinung nach Aussagen zum Selbstkonzept vorsichtig gemacht werden. Es ist wichtig, dass die Grundlage für solche Aussagen solid ist und nicht auf einzelnen, kurzen Beobachtungen basiert. Ein weiterer Grund für das Weglassen dieses Testbereiches war die Anzahl der Aufgaben: Ein Kriterium für die Zusammenstellung der Aufgaben war, dass die Reihenuntersuchung nicht zu

3. Projekt: Psychomotorische Reihenuntersuchung im Kindergarten

viele Aufgaben umfasst. Um den Bereich des Verhaltens und des Selbstkonzepts jedoch nicht völlig auszuschliessen, wurde im Beobachtungsprotokoll eine Spalte zu Herangehensweise eingefügt. Diese bietet Platz für u.a. Beobachtungen zur Herangehensweise an eine Aufgabe, Lösungsstrategien oder zum allgemeinen Verhalten des Kindes.

3.2.3 Baustein Aufmerksamkeit/Konzentration

- KKA für 3-8-jährige Kinder (vgl. Krampen, 2007):

Diese Aufgabe habe ich gestrichen, obwohl die angegebene Altersspanne auch Kindergartenkinder umfasst. Jedoch liess sich dieses Verfahren leider nicht in nützlicher Frist finden, sodass diese Aufgaben nicht ansehen und in den Aufgabenkatalog aufgenommen werden konnten.

- bp-Test für 1. bis 5. Klasse:

Der bp-Test stammt aus dem BUEGA (vgl. Esser, 2008). Dieser Test liegt auch in einer Version für Vorschulkinder, dem BUEVA, vor (vgl. Esser, 2002). Ich habe die Version des bp-Tests für jüngere Kinder, der Apfel-Birnen-Test, gewählt. Auf einem Bild mit Äpfeln und Birnen sollen alle Birnen durchgestrichen werden. Diese Aufgabe verlangt von den Kindern Aufmerksamkeit.

3.2.4 Baustein Graphomotorik

- M-ABC-2, HG 3: Spur nachzeichnen (vgl. Petermann et al., 2011):

Die Aufgabe Spur nachzeichnen habe ich von Vetter und Sammann (2009) übernommen, die Symbole jedoch dem Thema angepasst. Die Kinder müssen mit einem Stift eine vorgegebene Spur nachzeichnen. In diesem Fall den Weg eines Jungen durch den Zoo, an allen Tieren vorbei bis hin zum Eisstand. Bei dieser Aufgabe ist feinmotorische Bewegungssteuerung, Handgeschicklichkeit und Fingerbeweglichkeit gefragt.

- GMT, Graphesthesia-Test (GT) (vgl. Rudolf, 1986):

Diese Aufgabe fragt die Kompetenz der Formwiedergabe ab. Da dies ist für das spätere Erlernen der Schrift sehr wichtig ist, habe ich die Aufgabe übernommen und leicht abgeändert. Die Kinder müssen hier vorgegebene Formen nachzeichnen. Ein Symbol des GT habe ich gestrichen. Die übrigen Symbole (I / O X <) im erarbeiteten Test stellen Teile eines Zaunes dar, die vom Kind zu einem grossen Zaun verlängert werden müssen. Dazu wird jedes Zeichen dreimal nachgezeichnet.

- GMT, Symmetrie-Zeichen-Test (SZT) (vgl. Rudolf, 1986):

3. Projekt: Psychomotorische Reihenuntersuchung im Kindergarten

Den SZT habe ich gestrichen, denn die Aufgabe erschien mir für die Kindergartenstufe nicht kindgemäss. Meiner Meinung nach ist es zuviel verlangt, dass ein Kind, welches den Kindergarten besucht, eine halbe Figur spiegelt, ohne materielle oder visuelle Hilfsmittel gebrauchen zu dürfen. In einem zweiten Schritt müsste diese gespiegelte Figur aufzeichnet werden, sodass die abgebildete Figur zu einer gesamten ergänzt wird.

3.2.5 neuer Baustein Feinmotorik

Vetter und Sammann haben in der Psychomotorischen Vorabklärung (2009) einen Teil der Feinmotorik (Handgeschicklichkeit) dem Baustein der Graphomotorik zugeordnet (vgl. S. 28). Meiner Meinung nach umfasst die feinmotorische Kompetenz mehr als nur die Graphomotorik. Deshalb habe ich dem angepassten Konzept der Reihenuntersuchung eine Aufgabe zur In-Hand-Manipulation¹⁴ angefügt. Diese setzt Fingerbeweglichkeit voraus, welche für das Schreiben einen grossen Stellenwert hat.

3.3 Übersicht der Aufgaben

In der Tabelle 2 folgt eine Übersicht der geänderten Aufgaben, wie sie durchgeführt wurden. Dazu werden die Fähigkeiten, die die jeweilige Aufgabe verlangt, aufgeführt.

¹⁴ Unter In-Hand-Manipulation wird das Bewegen eines oder mehrerer Gegenständen in z.B. die rechte Handfläche verstanden, ohne dass dabei die linke Hand behilflich ist. Es sollen also nur die Finger der rechten Hand eingesetzt werden. Als Beispiel sei hier das Aufheben von mehreren Perlen mit nur einer Hand genannt.

3. Projekt: Psychomotorische Reihenuntersuchung im Kindergarten

Tabelle 2

Übersicht der Aufgaben

Aufgabe	Beschreibung	Fähigkeit
1	Verschiedene Gangarten der Tiere nachahmen: - Elefant: stampfen - Giraffe: mit gestreckten Armen auf Zehenspitzen laufen - Flamingo: Ein-Bein-Stand, beide Beine testen - Affe: mit geschlossenen Füßen springen, 5x	Grobmotorik: statisches und dynamisches Gleichgewicht
2	Spur nachzeichnen: Vorgegebenen Weg durch den Zoo nachzeichnen, ohne über den Rand zu fahren	Graphomotorik: feinmotorische Bewegungssteuerung, Handgeschicklichkeit
3	In-Hand-Manipulation: Chiffontuch in einer Hand verstecken ohne Hilfe der anderen Hand, beide Hände testen	Feinmotorik: Fingerbeweglichkeit, In-Hand-Manipulation
4	bp-Test: Blatt mit Äpfel und Birnen, alle Birnen finden und durchstreichen, 90 Sek. Zeit	Aufmerksamkeit/Konzentration, visuelle Wahrnehmung
5	Bohnsäckchenfangen: Jedem Kind Bohnensäckchen zuwerfen und wieder zurückwerfen lassen	Grobmotorik: Ballfertigkeit
6	Formwiedergabe: Symbole (I / 0 X < □) dreimal nachzeichnen	Graphomotorik: Formwiedergabe

4 Empirische Erhebung

Das Kapitel nennt die Kriterien der entwickelten Reihenuntersuchung, auf denen die Evaluation gründet. Anschliessend folgt die Beschreibung der Durchführung und die Evaluation mit den Kindergarten-Lehrerinnen.

4.1 Forschungsfrage

Das Projekt soll die folgende Forschungsfrage beantworten:

Erfüllt die angepasste Vorabklärung aus Sicht von Kindergarten-Lehrpersonen die Bedingungen Alltagstauglichkeit, Beratungstauglichkeit, Kindgemässheit?

4.2 Erläuterung der Kriterien

Die durchgeführten Aufgaben sollen im Gespräch mit den Lehrpersonen des Kindergartens die Aufgaben nach den oben genannten Kriterien ausgewertet werden.

Der Begriff *Alltagstauglichkeit* umfasst im Bezug auf diese Arbeit einige Aspekte.

Als erstens sei das Material genannt. Die Aufgaben sollen nicht zu viel Gegenstände benötigen. Wenn Hilfsmittel gebraucht werden, dann solche, die im Kindergarten anzutreffen sind, denn weder die Psychomotorik-Therapeutin noch die Kindergärtnerin sollen grosse Mengen an Materialien bereitstellen müssen. Der Zeitaufwand gehört ebenso dazu. Die Vorabklärung sollte nicht zu viel Zeit beanspruchen und sich gut im Kindergartenalltag integrieren lassen. Ein weiterer Punkt betrifft die Vorkenntnisse der Psychomotorik-Therapeutin über Testverfahren. Weiter sollen die Aufgaben wenig Vorbereitung für die Therapeutin, als auch für die Kindergärtnerin bedürfen. Dazu gehört das Einlesen und Eindenken in die Aufgabenstellungen und Vorgaben.

Mit dem Begriff der *Beratungstauglichkeit* soll die Frage aufgegriffen werden, ob die Kindergärtnerinnen von der Reihenuntersuchung profitieren können. Es ist wichtig, dass die Rückmeldungen zu den Kindern den Lehrpersonen etwas nützen. Der Sinn der Reihenuntersuchung dient schlussendlich der Beratung von Kindergärtnerinnen, bezüglich spezifischen Förderideen für einzelne Kinder oder gar einer Anmeldung zu einer detaillierten Abklärung.

Das Kriterium der *Kindgemässheit* bezieht sich vor allem auf Aufgaben. Diese sollen dem Entwicklungsstand eines Kindergartenkindes entsprechen¹⁵. Dies verhindert Über-, bzw. Unterforderung, sodass es für jedes Kind etwas hat, dass ihm entspricht. Ebenso sollen die Aufgaben und die Rahmengeschichte ansprechend und motivierend sein, sodass die Kinder gerne mitmachen.

4.3 Durchführung

In diesem Kapitel wird der Kindergarten, in der die Durchführung stattfand, kurz beschrieben. Anschliessend folgt eine Darstellung des Ablaufs des Vormittags, an dem die Reihenuntersuchung durchgeführt wurde. Danach werden einige Gedanken zum Beobachtungsbogen und Gespräch festgehalten.

4.3.1 Beschreibung des Kindergartens

Das Projekt wurde in einem Kindergarten mit zwei Lehrpersonen durchgeführt. Vormittags sind jeweils beide Lehrerinnen anwesend, die Betreuung der Nachmittage ist aufgeteilt. Eine Kindergärtnerin unterrichtet zudem einige Kinder in Deutsch als Zweitsprache (DaZ).

Die Klasse umfasst 6 Knaben und 14 Mädchen. Elf Kinder besuchen das erste Kindergartenjahr und neun das zweite. Sechs Kinder haben einen Migrationshintergrund, davon verstehen und sprechen einige nur wenige Worte Deutsch. Ein Knabe wird integrativ betreut.

Der Kindergarten ist Teil eines Primarschulhauses im Zürcher Oberland. Es stehen den Kindern zwei grosse Räume zur Verfügung. Einer wird für den Stuhlkreis und zum Basteln und Lesen benötigt. Im zweiten Raum befinden sich eine Puppenecke, Bauklötze und viele weitere Spielsachen. Die Garderobe ist im Gang und wird mit einer anderen Kindergartenklasse geteilt.

Die Kinder kommen mehrheitlich zu Fuss in die Schule. Die, die einen weiten Weg zurücklegen müssen, dürfen mit dem Schulbus fahren.

¹⁵ Nicht alle Kinder, die das Kindergartenalter (4 oder 5 Jahren) erreicht haben, stehen auf dem Entwicklungsstand eines vier- oder fünfjährigen Kindes. Deshalb ist es wichtig, die Aufgaben in erster Linie an die Entwicklung anzupassen. Das Alter soll nicht leitend sein (vgl. Riemer, 2008, S. 55f.).

4.3.2 Durchführung der psychomotorischen Reihenuntersuchung

Der Besuch des Kindergartens fand an einem Vormittag Ende des Jahres 2015 statt. Nach dem Morgenritual gestaltete ich einen Einstieg ins Thema. Dazu sprachen wir einen Reim¹⁶, in dem Zootiere vorkamen und machten die passenden Bewegungen dazu (vgl. Haberthür, Heuberger & Mena, 2015, S. 36f.). Anschliessend ging ich mit jeweils vier bis fünf Kindern in einen separaten Raum und führte die Aufgaben durch. Die Kinder lösten nach meiner Anleitung die jeweilige Aufgabe. Abwechselnd eine Kindergärtnerin begleitete mich und beobachtete die Kinder. Auf dem im voraus verteilten Fragebogen konnte sie ihre Eindrücke notieren und für die spätere Besprechung festhalten. Sie machte sich allerdings keine Notizen zu Beobachtungen einzelner Kinder, sondern beantwortete die Fragen des Leitfadens. Die andere Lehrperson betreute in dieser Zeit die übrigen Kindergarten-Kinder.

Für das Ausfüllen der Beobachtungstabelle war es hilfreich, dass alle Kinder ein Namensschild trugen. So konnte ich ohne grosses Nachfragen gleich mit der Durchführung beginnen und die Kinder mit Namen ansprechen.

Nachdem alle Kinder die Aufgaben gelöst hatten, machte ich eine kurze Auswertung. Dazu schaute ich meine Notizen zu den einzelnen Kindern an und bestimmte diejenige, die mir besonders aufgefallen waren und ich daher in der Auswertung mit den Kindergärtnerinnen genauer betrachten wollte.

4.3.3 Festhalten der Beobachtungen und Auswertung des Beobachtungsbogens

Während die Kinder eine Aufgabe lösten, machte ich mir entweder gleichzeitig oder gleich anschliessend Notizen zu meinen Beobachtungen. Bei den Fähigkeiten, die das Kind problemlos ausführen konnte, machte ich einen Haken. Je nachdem schrieb ich einige wenige Stichworte auf. Deutlich sichtbare Schwierigkeiten, wie z.B. ein hoher Druck auf den Stift oder ein auffälliges Verhalten trug ich ebenfalls gleich ein. Die Tabellen ergänzte ich, als die Gruppe den Raum verlassen hatte und sich Wartezeit ergab, bis die nächsten Kinder kamen. Die schnelle Auswertung „i.O.“ für „in Ordnung“ oder „Fb“ für „Förderbedarf“ konnte oft schon dann vorgenommen werden. Für eine detailliertere Auswertung schaute ich mir die Aufgabenblätter derjenigen Kinder an, bei denen ein „Fb“ eingetragen war. Damit konnten meine

¹⁶ Der Reim wurde wortwörtlich von Haberthür, Heuberger & Mena (2015) übernommen, ebenso die passenden Bewegungen.

Vermutungen, dass eine Auffälligkeit vorliegt, erhärtet oder verworfen werden. Einige Kinder zeigten Schwierigkeiten, unter die sie meiner Meinung nach litten. Die Namen dieser Kinder wurden angestrichen und ihre Aufgabenblätter für das Gespräch bereitgehalten.

Als Vorbereitung für das Gespräch mit den Kindergarten-Lehrpersonen beschränkte ich mich bewusst auf möglichst wenig Kinder. Grundsätzlich lässt sich zu jedem Kind etwas sagen, keines ist perfekt. Dies würde jedoch die Gesprächszeit unnötig verlängern.

4.3.4 Beratungs- und Evaluationsgespräch mit den Lehrpersonen

Im Anschluss an den Vormittag fand die Besprechung mit den Lehrpersonen über meine Beobachtungen statt. Die Kindergärtnerinnen schienen über die Auswahl der Kinder, die im Gespräch erwähnt werden sollten, nicht überrascht zu sein. Als Grundlage galten die Aufgabenblätter der betroffenen Kinder. Gleichzeitig beschrieb ich meine Beobachtungen zum Verhalten der Kinder und zu den Auffälligkeiten. Dazu gehörten Vorschläge für Förderschwerpunkte. Dieser erste Teil der Auswertung gehört zu der Durchführung des Konzepts für eine Reihenuntersuchung. Die Dauer ist abhängig von der Anzahl der Kinder, die eine Förderung benötigen könnten. Im zweiten Teil der Auswertung, welcher der Evaluation für diese Bachelorarbeit diente, teilten die Lehrpersonen mir ihre Eindrücke und Antworten zu den Fragen des Leitfadens mit.

4.4 Ergebnisse der Evaluation

In diesem Abschnitt sollen die Ergebnisse der Evaluation dargestellt werden. Dazu folgen zuerst die Eindrücke der Kindergärtnerinnen, anschliessend werden meine Beobachtungen beschrieben.

4.4.1 Ergebnisse der Befragung der Lehrpersonen

Die Kriterien für den ersten Faktor, die Alltagstauglichkeit, seien laut den Kindergärtnerinnen erfüllt. Die Reihenuntersuchung benötigt praktisch kein Material: Aufgabenblätter für jedes Kind, ca. sechs Chiffontücher (je nach Gruppengrösse) und ein Bohrensäckchen. Auch der Zeitaufwand eines Vormittags ist überschaubar. Ebenfalls ist das Thema für den Kindergarten angebracht und passend.

Als zweiten Faktor wurde die Beratungstauglichkeit definiert. Die Einschätzungen zu den Kindern seien treffend und stimmig mit den Beobachtungen der Lehrpersonen.

Als dritten Faktor sei die Kindgemässheit genannt. Nach den Rückmeldungen der Kindergärtnerinnen sind die Aufgaben gut in das Thema verpackt und holt die Kinder dort ab, wo sie stehen. Die Bilder der vier Tiere, die ich zur Veranschaulichung mitgebracht hatte, seien motivierend und würden das Vorwissen der Kinder zum Thema aktivieren. Die Aufgaben sind der Entwicklung von Kindergartenkindern angepasst. Dadurch habe es für jedes Kind etwas, das ihm entspreche. Die Reihenfolge der Aufgaben ist bewusst so festgelegt, dass sich Bewegungsaufgaben und Aufgaben am Tisch abwechseln. Dieser Wechsel sei gut, finden die Kindergarten-Lehrpersonen. Durch die kurze Bewegungssequenz seien die Kinder wieder motiviert, eine graphomotorische Aufgabe zu lösen. Der Nachteil am ständigen Aufstehen und Absetzen sei die fehlende Ruhe. Kaum hätten die Kinder sich am Tisch eingefunden und sich daran gewöhnt, komme eine Bewegungsaufgabe. Laut den beiden Kindergärtnerinnen gibt es keine Aufgabe, die nicht passend ist. Alle Aufgaben fordern die Kinder, ohne das Gefühl von Über- oder Unterforderung auszulösen.

Die Meinung der Befragten ist es, dass die Durchführung der Reihenuntersuchung in Gruppen Sinn macht. Die Frage nach der optimalen Gruppengrösse wurde aufgeworfen. Grundsätzlich sind kleine Gruppen von vier bis fünf Kindern angemessen. Die beiden Frauen finden es jedoch sinnvoll, wenn die Kindergarten-Lehrperson bei der Durchführung dabei sein und die Kinder beobachten kann. Es muss als jemand die Betreuung der restlichen Kinder übernehmen, was bei zwei Kindergarten-Lehrpersonen möglich ist. Sobald aber eine Klasse von nur einer Person geleitet wird, ist dies nicht möglich. Die beiden Kindergärtnerinnen nannten in einem solchen Fall die Halbklassse als mögliche Lösung, um trotzdem eine Untersuchung durchführen zu können. Dadurch sind nur die Hälfte der Kinder im Raum und eine Durchführung mit allen gleichzeitig eher machbar. Jedoch steigt der zeitliche Aufwand, bis alle Kinder alle Aufgaben gelöst haben.

Als Stärken der Reihenuntersuchung nannten die Lehrerinnen verschiedene Punkte. Weil die Aufgaben in ein Thema eingebettet seien, könnten die Kinder in dieses Thema eintauchen. Unterstützend war dabei das Einbeziehen der Kinder in die Aufgaben. So habe ich z.B. gefragt, wer gerne Äpfel esse und wer Birnen bevorzuge. Dadurch könnten sich die Kinder besser mit dem Tier identifizieren und sich in der Aufgabe wiederfinden. Das Thema Zoo sei gut gewählt und nah an der Erlebniswelt des Kindes. Hier sei auch die Wahl der Tiere (Elefant, Giraffe, Flamingo und Affe) treffend, da diese bekannt sind. Die Bilder der Tiere auf A4-Grösse sei gut. Die Darstellungen seien auch mit einiger Entfernung gut sichtbar und kinderfreundlich ge-

wählt. Ausserdem wurden die Erklärungen und Anweisungen zu den einzelnen Aufgaben kindergerecht geliefert. Die Kinder verstanden auf Anhieb, was von ihnen verlangt wurde und konnten beginnen. Dadurch ergab sich die Möglichkeit, den Kindern mit fehlenden Deutschkenntnissen die Aufgabe nochmals in Ruhe erklären zu können.

Neben den Stärken sahen die Kindergärtnerinnen auch einige Schwächen. Als wichtiger Punkt nannten sie das Schreiben der Namen. Nachdem ein Kind ein Aufgabenblatt beendet hatte, sollte es seinen Namen darauf schreiben. Für einige Kinder war dies eine Überforderung und es dauerte deshalb teilweise lange, bis alle ihr Blatt beschriftet hatten. Als Verbesserungsvorschlag kam aus diesem Grund die Idee, dass die Psychomotorik-Therapeutin die Namen auf die Blätter schreibt. Dies würde viel Frust und Zeit einsparen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Umgang mit schnellen Kindern. Es gibt in jeder Klasse Kinder, welche Aufgaben schneller beenden als andere. Für eine weitere Durchführung wurde als Vorschlag genannt, eine zusätzliche Anweisung zu geben. Jeder soll sich mit seinem Blatt beschäftigen und sich nicht in den Arbeiten des Nachbarn einmischen. Wenn jemand fertig ist, soll er den Stift auf den Tisch legen und sich ruhig verhalten. So werden Reinrufen und verletzende Kommentare ausgeschlossen.

Als grosse Schwäche sehen die Lehrpersonen, dass die Reihenuntersuchung eine Erhebung des jetzigen Standpunktes eines Kindes vornimmt. Eine längerfristige Entwicklung festzustellen ist mit dieser Art von Verfahren nicht möglich. Deshalb sei es sinnvoll, dass die Kindergarten-Lehrperson zuschauen und beobachten kann. Im Gespräch kann so das Bild eines Kindes, welches sich die Psychomotorik-Therapeutin durch ihre Beobachtungen macht, mit Hinweisen auf Fortschritten ergänzt werden. Die Kindergärtnerin schaut mit einem anderen Wissen zu und interpretiert das Handeln eines Kindes anders als eine Therapeutin, die das Kind kaum kennt.

Ein weiterer Verbesserungsvorschlag ist, eine längere Bewegungsphase einzuplanen. Die Befragten sind der Meinung, dass die genaue Beobachtung einer Bewegung aufgrund der kurzen Dauer der Bewegungssequenz kaum möglich gewesen sei. Der letzte Punkt der Kritik betrifft die graphische Darstellung des Blattes der Formwiedergabe. Die Linien der Tabelle sind nicht deutlich sichtbar und haben einige Kinder verwirrt. Dies müsste vor einem weiteren Gebrauch geändert werden.

4.4.2 Eigene Beobachtungen

Als erstes fiel mir die Bereitschaft der Kinder auf, mit einer fremden Person zu arbeiten. In den kleinen Gruppen erzählten sie von ihren Erlebnissen und hatten viele eigene Ideen. Ihre Neugier, etwas Spezielles ausserhalb den Klassenräumen machen zu dürfen, war spürbar. Eine Kindergarten-Lehrperson hatte für jede Gruppe ein Blatt mit drei Gesichtern vorbereitet: ein fröhliches, ein unsicheres und ein unzufriedenes. Diese Symbole waren den Kindern bekannt; sie werden im Kindergartenalltag als Feedbackinstrument genutzt. Das fröhliche Gesicht bedeutet „habe ich gerne gemacht“, das unsichere „habe ich nicht so gerne gemacht“ und das unzufriedene steht für „habe ich gar nicht gerne gemacht“. Am Ende jeder Gruppenzeit konnten die Kinder auf ein Gesicht zeigen und dadurch ausdrücken, was ihre Meinung zu den Aufgaben war. Es war spannend zu sehen, wie manche Kinder zuerst das unzufriedene Gesicht wählten. Sobald aber klar wurde, dass alle anderen der Gruppe sich für das fröhliche Gesicht entschieden hatten, wechselten sie doch noch.

Ich merkte, dass ich mir Zeit nehmen musste, meine Beobachtungen aufzuschreiben. Mir wurde schnell klar, dass ich nach der Durchführung mit zwanzig Kindern nicht mehr genau wissen würde, welches Kind welches Verhalten gezeigt hatte. Deshalb sagte ich der kleinen Gruppe jeweils zu Beginn, dass ich mir nicht alles merken könne und darum zwischendurch etwas aufschreibe. Ich stellte fest, dass das regelmässige Notieren von Stichworten eine Ruhe und eine Lockerheit in den Ablauf brachte. Die Kinder konnten in der Zwischenzeit miteinander reden und mussten dies nicht während dem Lösen der Aufgaben machen.

Die Gruppengrösse von vier bis fünf Kindern war für mich angenehm. So fühlten die Kinder sich nicht ausgestellt und ich konnte trotzdem die wichtigsten Auffälligkeiten erkennen.

Die definierten Bedingungen Alltagstauglichkeit, Beratungstauglichkeit und Kindgemässheit sind meiner Meinung nach grossteils erfüllt. Für die Beratung fühlte ich mich schlecht vorbereitet. Ich finde es schwierig, auf Knopfdruck eine Förderidee zu nennen. Auch ist es für mich eine Herausforderung, zu entscheiden, ob sich eine Schwierigkeit in einem bestimmten Bereich mit der weiteren Entwicklung des Kindes ausgleicht oder ob eine Förderung angebracht wäre. Für eine Psychomotorik-Therapeutin mit einiger Erfahrung sollte dies allerdings kein Problem darstellen. Ich stellte im Gespräch fest, dass die meisten Schwierigkeiten den Lehrerinnen bereits bekannt waren und die betroffenen Kinder spezifisch gefördert wurden. Meine Rückmeldungen brachten deshalb, meiner Meinung nach, nicht viel neue Erkenntnisse.

Verbesserungsfähig finde ich den Einstieg. Ich denke, es wäre sinnvoll, ein kurzes Kennenlern-Spiel mit den Kindern zu machen, bevor mit dem Reim ins Thema eingeführt wird. Dies würde Misstrauen abbauen und die Namen der Kinder würden bereits genannt werden.

4.5 Fazit und Beantwortung der Forschungsfrage

Mit dieser Arbeit ist ein Verfahren entstanden, dass für eine Reihenuntersuchung im Kindergarten geeignet wäre. Es ist für das Kindergartenalter und auf die Durchführung in kleinen Gruppen angepasst. Jedoch bedarf es noch einige Anpassungen und weiteren Erprobungen im Feld.

Folgende leitende Forschungsfrage soll nun beantwortet werden:

Erfüllt die angepasste Vorabklärung aus Sicht von Kindergarten-Lehrpersonen die Bedingungen Alltagstauglichkeit, Beratungstauglichkeit, Kindgemässheit?

Aus Sicht der Kindergärtnerinnen erfüllt das neue Konzept der Reihenuntersuchung die drei Bedingungen Alltagstauglichkeit, Beratungstauglichkeit und Kindgemässheit.

Bezüglich der Alltagstauglichkeit ist das Kriterium erfüllt, jedoch braucht es einige wenige Anpassungen. Ein entscheidender Punkt ist die Gruppengrösse. Diese hängt eng mit der Frage zusammen, ob die Kindergärtnerin bei der Durchführung der Aufgaben dabei sein soll oder nicht. Wenn zwei Lehrpersonen für die Betreuung der Kinder zuständig sind, ist es eine gute Möglichkeit, dass eine Person die Gruppe begleiten und beobachten kann. Sobald dies aber nicht der Fall ist, sollte die Gruppengrösse angepasst werden. Es ist z.B. möglich, die grobmotorischen Aufgaben im Kreis durchzuführen, indem jeweils eins bis zwei Kindern die Aufgabe angehen. Dies erleben die Psychomotorik-Therapeutinnen der Therapiestelle Winterthur-Land positiv (vgl. Psychomotorik-Therapiestelle Winterthur-Land, 2014). Die Aufgaben, die am Tisch durchgeführt werden, können in den Räumen des Kindergartens in kleinen Gruppen gemacht werden.

Meinerseits ist die Bedingung Beratungstauglichkeit nicht vollständig erfüllt. Für die Kindergärtnerinnen ist dieses Kriterium allerdings erfüllt. Die Aussagen zu den Kindern seien treffend und stimmig mit ihren eigenen Eindrücken und Beobachtungen. Verbesserungswürdig war für mich die Beratung bezüglich der Förderung der betroffenen Kinder. Die Vorschläge hätten mehr konkrete Spiel- und Bastelideen enthalten können.

Die Bedingung Kindgemässheit ist zum grossen Teil erfüllt. Die Kinder konnten die Aufgaben gut meistern und waren mit Freude dabei. Es schien kein Kind über- oder unterfordert. Es

könnte jedoch eine Verbesserung der Sortierung der Aufgaben vorgenommen werden, sodass sich die grob- und graphomotorischen Aufgaben nicht direkt abwechseln, sondern mehrere grobmotorische und dann mehrere graphomotorische Aufgaben hintereinander folgen. Dies würde etwas mehr Ruhe in die Durchführung bringen. Somit wäre die Bewegungssequenz länger und es stünde mehr Beobachtungszeit zur Verfügung. Der Einwand der Kindergarten-Lehrpersonen bezüglich dem Namensschreiben ist berechtigt. Das Kind würde nicht immer wieder mit dem Problem konfrontiert, dass es seinen Namen nicht selbständig schreiben kann. Die Aufgaben decken alle wichtigen Fähigkeiten ab. Jedoch könnte noch eine Aufgabe zu Aufmerksamkeit und Konzentration hinzugefügt werden.

5 Diskussion

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der vorliegenden Bachelorarbeit zusammengefasst und interpretiert. Anschliessend wird die Fragestellung beantwortet und Grenzen der Arbeit aufgezeigt. Diese münden in einen Ausblick mit Vorschläge für mögliche weiterführende Arbeiten.

5.1 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse

In der Literatur gilt die Reihenuntersuchung als Teil der Screening-Verfahren. Es werden einige Anforderungen an ein Screening, bzw. an eine Reihenuntersuchung gestellt. Die Durchführung darf nicht zu viel Zeit beanspruchen und soll einfach zu handhaben sein. Es wäre von Vorteil, wenn die durchführende Person keine spezielle Ausbildung braucht. Ein wichtiger Punkt ist der Bezug zum SSG, wie die Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2012) vorschreibt. Die Ergebnisse eines Screenings teilen die Kinder in die beiden Gruppen „auffällig“ und „unauffällig“ ein. Die Auswertung ergibt eine erste grobe Einschätzung über den Entwicklungsstand eines Kindes. Dies führt zu einer Entscheidung, die die Psychomotorik-Therapeutin gemeinsam mit der Kindergarten-Lehrperson fällt, ob das Kind weitere, detaillierte Untersuchungen braucht oder ob erstmals Förderaufgaben zuhause oder im Kindergarten zur Unterstützung reichen. Oft kann die Kindergärtnerin entsprechende Förderangebote durchführen, wodurch weitere Abklärungen ausbleiben können. Ein Screening soll somit förderorientiert sein. Die Resultate sollen eine Basis für Empfehlungen darstellen und nicht in erster Linie als Entscheidungshilfe dienen, ob eine Therapie angezeigt ist oder nicht. Mit Hilfe von Screenings können in der Praxis viele Kosten und Stunden für Einzelabklärungen gespart werden. Reihenuntersuchungen sind demnach schlussendlich billiger, auch wenn es auf den ersten Blick mehr finanziellen Aufwand bedeutet.

Verschiedene Autoren (Riemer, 2008; Schmolke, Braun & Steiner, 2007; Petermann & Koglin, 2005) nennen den Kindergarten als besten Zeitpunkt für eine Untersuchung. Im Vorschulalter können Defizite einfacher aufgeholt und Kompetenzen im Alltag praktisch geübt werden.

Im Pflichtenheft der psychomotorischen Therapie sind Früherfassungen nicht aufgeführt. Jedoch könnten die Resultate einer Reihenuntersuchung bei der Problemanalyse hilfreich sein. Diese findet statt, bevor eine präventive Intervention erfolgen kann.

Die entwickelte Aufgabenzusammenstellung, die in der vorliegenden Arbeit beschrieben wurde, erfüllt beinahe alle Anforderungen, die die Literatur an Screenings, bzw. Reihenuntersuchungen, stellt. Die Durchführungsdauer pro Gruppe beträgt im Schnitt etwa 15 Minuten und überschreitet somit den vorgeschriebenen Zeitaufwand nicht. Weiter liegt der Fokus der Auswertung und des Beratungsgespräch auf die Förderung und nicht auf eine eventuelle Anmeldung zur Therapie. Die Zusammenarbeit mit der Kindergarten-Lehrpersonen ist gegeben. Das anschließende Gespräch liefert wichtige Ergänzungen zu den Ergebnissen der Reihenuntersuchung, indem Fortschritte der Entwicklung eines Kindes dargelegt werden.

Die Bedingung, die die vorliegende Reihenuntersuchung nicht erfüllt, ist der Bezug zum SSG. Dadurch ist die Aufgabensammlung nicht gesetzeskonform.

Eine eindeutige Einteilung der Resultate der Reihenuntersuchung in die Gruppen „auffällig“ und „unauffällig“ kann nicht vorgenommen werden. Fast jedes Kind, welches man untersucht, kann in die Kategorie „auffällig“ eingeteilt werden, weil jedes in mindestens einem Bereich ein Defizit aufweisen wird. Jedoch sind der Schweregrad und der Leidensdruck einer Auffälligkeit nicht immer gleich und deshalb entscheidend, ob eine Förderung angezeigt ist oder nicht. Es zeigt sich, dass die Beobachtung immer subjektiv von der Beobachterin geprägt ist. Dies birgt einige Gefahren: Zum einen werden die Handlungen und das Verhalten der Kinder auf eine bestimmte Art (durch eine bestimmte „Brille“) interpretiert. Zum anderen besteht die Gefahr, voreilig zu urteilen. Hier ist das Gespräch mit der Kindergärtnerin wichtig, die Beobachtungen ergänzen und korrigieren kann.

5.2 Beantwortung der Fragestellung

Die anfangs festgelegte Fragestellung, die dieser Arbeit zugrunde liegt, soll nun beantwortet werden.

Inwiefern soll die „Psychomotorische Vorabklärung für Kinder von Privatschulen“ von Vetter und Sammann (2009) abgeändert werden, damit das Verfahren auf eine Gruppe Kindergartenkinder anwendbar ist?

Die genaue Prüfung der psychomotorischen Vorabklärung (Vetter & Sammann, 2009) hat gezeigt, dass es sich für das Alter und den Entwicklungsstand eines Kindergartenkindes anpassen lässt. Einige Aufgaben von Vetter und Sammann (2009) konnten für das in dieser Arbeit ent-

wickelte Verfahren übernommen werden, andere hingegen mussten ganz gestrichen oder ersetzt werden. Beim Ersetzen von Aufgaben wurde darauf geachtet, dass sie möglichst aus demselben Verfahren wie die Ursprungsaufgaben stammen, jedoch aus einer für Vorschulkin-der konformen Version.

Die zu prüfenden Kompetenzen wurden fast alle von Vetter und Sammann (2009) übernommen. Der Kompetenz der Feinmotorik wird in der angepassten Reihenuntersuchung mehr Gewicht beigemessen als dies bei der psychomotorischen Vorabklärung (Vetter & Sammann, 2009) der Fall ist.

5.3 Grenzen der Arbeit

Die Methode des Entwicklungsprojekt hat sich für diese Arbeit als geeignet herausgestellt. Jedoch hätte ich besser zuerst den theoretischen Teil erarbeitet, bevor die Aufgaben zusammengestellt und durchgeführt wurden. Es wurde dadurch erst im Nachhinein deutlich, wie wichtig der Bezug zum SSG ist. Diese Erkenntnis hätte einen grossen Einfluss auf die Entwicklung der Untersuchung gehabt. Die Beobachtungstabelle und der Leitfaden für das Auswertungsgespräch hätten vermutlich andere Inhalte gehabt und wären anders aufgebaut gewesen.

Für die Überlegungen zur Definition und zu den Zielen von Reihenuntersuchungen konnte kaum Literatur aus dem psychomotorischen Fachbereich herangezogen werden. Dies führte dazu, dass einige Quellen aus dem logopädischen Fachbereich entnommen werden mussten. Dadurch stiess ich bei der Literatursuche immer wieder an Grenzen.

Für eine fundierte Aufgabenzusammenstellung für eine Reihenuntersuchung hätten weitere Erprobungen im Feld stattfinden müssen. Dies hätte allerdings den Rahmen dieser Arbeit gesprengt und könnte z.B. innerhalb weiterführende Projekte gemacht werden.

5.4 Ausblick

Für weiterführende Arbeiten, die auf dieser Bachelorarbeit aufbauen, gibt es mehrere Möglichkeiten.

Bevor die beschriebene angepasste Reihenuntersuchung im grossen Stil praxistauglich ist, sind einige Anpassungen nötig. In erster Linie soll die Reihenuntersuchung an das SSG angepasst werden. Dies betrifft vor allem die Beobachtungstabelle und der Leitfaden für das Auswer-

tungs- und Beratungsgespräch. Weiter sollten die in der Evaluation beschriebenen Schwächen beachtet und entsprechende Änderungen vorgenommen werden.

Eine weitere Möglichkeit ist es, sich mit der Rahmengeschichte zu befassen. Die Rahmengeschichte der vorliegenden Reihenuntersuchung besteht bis anhin aus losen Bausteinen ohne roten Faden, abgesehen des Themas. Diese Teile zu einer durchgehenden Geschichte zu verbinden, könnte für die Durchführung unterstützend sein.

Ein wichtiger Schritt ist, nach einigen Anpassungen, die Erprobung im Feld. Es ist wünschenswert, die Reihenuntersuchung von einer grossen Zahl Therapeutinnen durchführen und evaluieren zu lassen. Dies würde gesicherte Erkenntnisse liefern, die schlussendlich zu einem praxistauglichen Verfahren führen könnten.

6 Verzeichnisse

6.1 Literaturverzeichnis

6.1.1 Bücher

- Asendorpf, J.B., Aken, von, M.A.G. (1993). *Self-Perception Profile for Children – deutsche Fassung (SPPC-D)*. Berlin: Humboldt Universität, Institut für Psychologie.
- Beudels, W., Haderlein, R., Herzog, S. (2012). Beobachtung und Dokumentation: Theoretische Grundlagen. In W. Beudels, R. Haderlein, S. Herzog (Hrsg.), *Handbuch Beobachtungsverfahren in Kindertageseinrichtungen* (S. 26-39). Dortmund: Borgmann Media.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürichs (2009). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen* (6. korr. Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Büttner, G., Schmid-Atzert, L, Bühner, M. (2004). Theoretische Aspekte von Aufmerksamkeits- und Konzentrationsdiagnostik. In G. Büttner, L. Schmid-Atzert (Hrsg.), *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit* (S. 3-22). Göttingen: Hogrefe.
- Büttner, G., Dacheneder, W., Schneider, W., Weyer, K. (2008). *Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung – 2 (FEW-2). Deutsche Fassung des Developmental Test of Visual Perception, Second Edition (DTVP-2) von D.D. Hammill, N.A. Pearson and J.K. Voress*. Göttingen: Hogrefe.
- Corsini, M., Jauch, E. (2009). *Psychomotorische Angebote für 2-4-jährige Kinder zur Förderung der Grob- und Feinmotorik*. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Domsch, H. (2014). Konzentration und Aufmerksamkeit. In A. Lohaus, M. Glüer (Hrsg.), *Entwicklungsförderung im Kindesalter: Grundlagen, Diagnostik und Intervention* (S. 63-82). Göttingen: Hogrefe.
- Esser, G., Wyschkon, A. (2002). *Basisdiagnostik für umschriebene Entwicklungsstörungen im Vorschulalter (BUEVA)*. Göttingen: Beltz Test.
- Esser, G., Wyschkon, A., Ballaschk, K. (2008). *Basisdiagnostik für umschriebene Entwicklungsstörungen im Grundschulalter (BUEGA)*. Göttingen: Hogrefe.
- Haberthür, L., Heuberger, A., Mena, D. (2015). *Reise durch den Zoo. Ein grafomotorisches Förderkonzept für die Prävention im Kindergarten*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Häusler, M. (2013). *Einführung der Schrift*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hochschule für Heilpädagogik, Zürich (2013). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Unveröffentlichte Broschüre, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Krampen, G. (2007). *KKA – Kaseler-Konzentrations-Aufgabe für 3- bis 8-Jährige*. Göttingen: Hogrefe.
- Leppin, A. (2004). Konzepte und Strategien der Krankheitsprävention. In K. Hurrelmann, T. Klotz, J. Haisch (Hrsg.), *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung* (S. 31-40). Bern: Hans Huber.
- Mosimann, M. (2013). *Beobachtung im Kindergarten – Beobachtungsprotokoll*. Bern: Unveröffentlichte Aufgabensammlung.
- Petermann, F. (Hrsg), unter Mitarbeit von Bös, K., Kastner, J. (2011). *Movement Assessment Battery For Children-2 (Movement ABC-2)* (3. überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Frankfurt am Main: Pearson Assessment & Information.

- Petermann, F., Koglin, U. (2005). Früherkennung von aggressiv-dissozialem Verhalten. In W. von Suchodoletz (Hrsg.), *Früherkennung von Entwicklungsstörungen* (S. 119-136). Göttingen: Hogrefe.
- Popp, K., Melzer, C., Methner, A. (2011). *Förderpläne entwickeln und umsetzen*. München: Ernst Reinhardt.
- Psychomotorik-Therapiestelle Winterthur-Land (2014). *Reihenuntersuchung – Vorlage und Anleitung*. Winterthur: Unveröffentlichte Aufgabensammlung.
- Quaiser-Pohl, C. (2010). Entwicklungsdiagnostische Screeningverfahren. In C. Quaiser-Pohl & H. Rindermann (Hrsg.), *Entwicklungsdiagnostik* (S. 70-84). München: Ernst Reinhardt.
- Reichenbach, C., Thiemann, H. (2013). *Lehrbuch diagnostischer Grundlagen der Heil- und Sonderpädagogik*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Reichenbach, C., Lücking, C. (2009). *Diagnostik im Schuleingangsbereich (DiSb). Diagnostikmöglichkeiten für institutionsübergreifendes Arbeiten*. Dortmund: Borgmann Media.
- Riemer, B. (2008). *Schule und schulunreife Kinder. Vergleich von schulunreifen Kindern unter verschiedenen schulischen Förderbedingungen*. Saarbrücken: VDM Verlag.
- Rudolf, H. (1986). *Graphomotorische Testbatterie*. Weinheim: Beltz.
- Schilling, F. (2004). *Spielen – Malen – Schreiben. Marburger graphomotorische Übungen. Teil 2* (12. aktualisierte Aufl.). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Schmolke, S., Braun, W.G., Steiner, J. (2007). *Reihenuntersuchungen – ein „alter Zopf“? Bewährtes Instrument als präventive Chance!*. o.O.
- Schönrade, S., Pütz, G. (2004). *Die Abenteuer der kleinen Hexe. Bewegung und Wahrnehmung* (4. überarbeitete Aufl.). Dortmund: Verlag Modernes Lernen, Borgmann.

Seiffert, E., Wendler, M. (1995). Kinder mit Lese- und Schreiblernschwierigkeiten: Zum Einsatz eines grafomotorischen Komplexbildes im Rahmen eines schulischen Beratungsangebotes. *Motorik*, 18, 86-96.

Suchodoletz, von, W. (2005). Chancen und Risiken von Früherkennung. In W. von Suchodoletz (Hrsg.), *Früherkennung von Entwicklungsstörungen* (S. 1-21). Göttingen: Hogrefe.

Tröster, H. (2009). *Früherkennung im Kinder- und Jugendalter. Strategien bei Entwicklungs-, Lern- und Verhaltensstörungen*. Göttingen: Hogrefe.

Vértes, J.O. (2008). *Grundriss der gesamten Heilpädagogik auf psychologischer Grundlage*. Herne: Gabriele Schäfer.

Vetter, M., Amft, S., Sammann, K., Kranz, I. (2010). *G-FIPPS: Grafomotorische Förderung. Ein psychomotorisches Praxisbuch*. Dortmund: Borgmann Media.

Wendler, M. (2001). *Diagnostik und Förderung der Graphomotorik. Konzeptionelle Überlegungen zu einem entwicklungs- und bewegungsorientierten Schriftspracherwerb*. Unveröffentlichte Dissertation, Philipps-Universität Marburg.

6.1.2 Internet

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2012). *Zuweisungen zu sonderpädagogischen Massnahmen der Regelschule*. Zugriff unter:
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/zuweisungsverfahren.html [27.01.2016].

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2011a). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Logopädische Therapie*. Zugriff unter:
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/publikationen.html [21.01.2016].

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2011b). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Psychomotorische Therapie*. Zugriff unter: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/publikationen.html [21.01.2016].

Duden Online (www.duden.de). *Die deutsche Rechtschreibung*. Berlin: Bibliographisches Institut GmbH. Zugriff unter: <http://www.duden.de/rechtschreibung/Screening> [10.02.2016].

Jenni, O. (2013). Wie Kinder die Welt abbilden – und was man daraus folgern kann. *Pädiatrie up2date*, 3, 227-253. Zugriff unter: https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/tw_paediatric/Entwicklungsdiagnostik_Kinderzeichnungen.pdf [21.01.2016].

Kantonsrat des Kantons Zürich (2005). *Volksschulgesetz (VSG)*. Zugriff unter: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulrecht_finanzen/schulrecht.html [21.01.2016].

Neue Zürcher Zeitung (NZZ) (2007). *Von der Versicherung zur Förderung. Kantone bereiten neuen Ansatz der Sonderpädagogik vor*. Zugriff unter: <http://www.nzz.ch/sonderpaedagogik-kantone-1.578499> [27.01.2016].

Regierungsrat des Kantons Zürich (2007). *Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen*. Zugriff unter: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulrecht_finanzen/schulrecht.html [26.01.2016].

Vetter, M., Sammann, K. (2009). *Psychomotorische Vorabklärung für Kinder von Privatschulen: Entwicklung, konkretes Vorgehen und Empfehlung*. Zugriff unter: http://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_FE/D.9_Vetter_Sammann_2009_Psychomotorische_vorabklaerung_d9_01.pdf [20.08.2015].

6.2 Abbildungsverzeichnis

Abb 1 Unterschiedliche Zugriffsstellen von Aufmerksamkeit und Konzentration (Büttner et al., 2004, S. 10)	10
---	----

6.3 Tabellenverzeichnis

Tab 1 Basis-Bausteinkasten und Optionaler Bausteinkasten (Vetter & Sammann, 2009, S. 32f.)	26
Tab 2 Übersicht der Aufgaben	31

6.4 Abkürzungsverzeichnis

Wortlaut	Abkürzung
Deutsch als Zweitsprache	DaZ
Invalidenversicherung	IV
Neue Zürcher Zeitung	NZZ
Schulisches Standortgespräch	SSG

7 Anhang

7.1 Elternbrief

Zur Information

Am (Wochentag, Datum) wird Hanneke Bach, Psychomotorik-Therapeutin in Ausbildung, den ganzen Vormittag im Kindergarten anwesend sein. Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit kommt sie für eine Bewegungsstunde in den Kindergarten.

Herzliche Grüße

(Name der Kindergärtnerinnen)

7.2 Benötigtes Material

- Blatt mit Zoo-Reim mit Bewegungen
- Bohnensäcklein 1x
- Blatt mit Spur nachfahren durch Zoo, für alle Kinder + Reserve
- Blatt mit Äpfel-Birnen-Test (aus BUEVA), für alle Kinder + Reserve
- Blatt mit Formwiedergabe, für alle Kinder + Reserve
- Chiffontuch (am besten grün) 6-7x
- Bleistifte, gut gespitzt
- Tische, die genug Platz bieten, und Stühle für alle

Datum:

Kindergarten:

Name	Kompetenzen vorhanden/nicht vorhanden	Herangehensweise/Anmerkungen	i.O./ FB
	Balance Handgeschicklichkeit Fingerbeweglichkeit Ballfertigkeit Kraftdosierung		

Beobachtungsbogen/ Fragebogen zur Auswertung

Übersicht der Aufgaben:

1. Verschiedene Gangarten der Tiere nachahmen
2. Weg durch Zoo nachzeichnen
3. Chiffontuch in der Hand verstecken
4. Birnen aus Äpfel heraussuchen und durchstreichen
5. Bohnensäckchen fangen und werfen (Kokosnuss-Spiel)
6. Formwiedergabe: Figuren dreimal nachzeichnen

Drei Faktoren:

1. **Alltagstauglich:** Braucht es (zu) viel Material? Wie ist für euch der Zeitaufwand? Passt der Untersuch in den Kindergartenalltag?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. **Kindgerecht:** a) Sind die Aufgaben entwicklungsgemäss ausgewählt? Sind sie ansprechend und motivierend für die Kinder? Sind die Aufgaben mit Bewegung und solche am Tisch ausgeglichen?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b) Gibt es eine (oder mehrere) Aufgabe, die nicht passend ist (passt nicht zum Thema, überfordert das Kind)?

.....

.....

.....

.....

3. **Beratungstauglich:** Sind meine Rückmeldungen zu den Kindern hilfreich? Ist das Screening aufschlussreich für euch?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Ist der Reihenuntersuch passend, um mit mehreren Kindern gleichzeitig durchführen zu können?

.....

.....

.....

.....

5. Was ist gut am Reihenuntersuch, den ich heute durchgeführt habe? Was kann beibehalten werden?

.....

.....

.....

.....

6. Wo seht ihr Schwächen? Gibt es Verbesserungsvorschläge?

.....

.....

.....

.....

□

∧

X

O

/

|

